

Ejecutamos, promocionamos, implementamos, gestionamos, planificamos o financiamos todo tipo de programas y proyectos culturales, turísticos, sociales, ambientales, académicos, convivencia ciudadana, entre otros, **cumpliendo los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad.**

» El Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira **será la principal empresa de gestión y fomento de la cultura del departamento**, con reconocimiento nacional e internacional, potencializando la oferta cultural de la región.

#Vivamos
LA CULTURA

Calle 1 Av. La Marina Antigua Terraza Marina
fondomixtodelaguajira@gmail.com
www.fondomixtodelaguajira.com
Riohacha, La Guajira

2023
AÑO DE
Luis Enrique
Martínez

Centenario de su natalicio
(1923 - 2023)

Luis Enrique

REVISTA LA GOTA FRÍA

Edición No 5 - ISSN 2665-5314

Fondo Mixto de Cultura de La Guajira

Larry Iguarán Vergara

Gerente

JUNTA DIRECTIVA

José Jaime Vega

Gobernador

Hiades D´Kom Henríquez

Sector productivo

Miller Sierra

Consejo Departamental de cultura

Gustavo Picalúa

Consejo Departamental de cultura

Abel Medina Sierra

Director de la revista

Jesús David Berdugo S.

Diagramación

Foto Portada: www.lachachara.org

Los autores son responsables de las opiniones expresadas en *La Gota Fría*.

Riohacha, 2023

PRESENTACIÓN

La revista “La gota fría” llega a su quinta edición, conmemorando el primer centenario del natalicio de Luis Enrique Martínez “El pollo vallenato”, hito que cobra especial relevancia, al declarar el Ministerio de Cultura el 2023 como “Año de Luis E. Martínez” a nivel nacional según la resolución 0235 del 25 de julio de 2022.

Este hecho se constituye en una oportunidad para justipreciar en toda su dimensión la gesta cantada de este acordeonero, cantante y autor nacido en El Hatico, municipio de Fonseca, La Guajira. Luis Enrique Martínez Argote, es para la mayoría de músicos, investigadores y melómanos de la música vallenata, el gran estructurador, “el rector”, “el papá de los acordeoneros”, el “arquitecto”, el “maestro de maestros”, la figura que instauró nuevas técnicas interpretativas para el acordeón, señalando así la ruptura con el lenguaje “rutinero”, rudimentario y emulativo del canto de los primeros periodos de esta música. Con él, nace la modernidad en el acordeón vallenato, detrás de su estilo se fue consolidando la escuela más virtuosa del acordeón vallenato con epígonos como los hermanos López, Colacho Mendoza, Alfredo Gutiérrez, Emiliano Zuleta Díaz, Israel Romero, Chiche Martínez, la dinastía de los Granados, Cocha Molina, entre muchos más.

Con Luis Enrique Martínez también surgen los melodiosos canónicos que hoy son regla en todos los concursos y que se conoce como estilo festivalero. Su nombradía trasciende los límites regionales, pues su trasiego dejó huella en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar y toda la sabana. Supo conciliar los

diferentes estilos en tiempos en que cada subregión se distinguía por ritmos y estilos bien marcados. No solo fue el gran “Pollo vallenato” sino un destacado cumbiambero, coautor de la célebre “Cumbia cienaguera” y autor de otras.

Este volumen recoge diversos abordajes sobre la vida y obra de este influyente músico del que se cumplen 100 años de su natalicio el 24 de febrero del 2023. Se recogen valoraciones y voces de investigadores, académicos, melómanos y periodistas desde La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar y Norte de Santander para perfilar la nombradía de un músico que supo integrar las regiones con su canto. Artículos que arrojan luces sobre sus diferentes estaciones, la ruptura que impuso en el lenguaje del acordeón, su aventura exploratoria en lo organológico y en su repertorio; el canon que legó a las futuras generaciones de acordeoneros, sus piquerías, amores, desamores, sus grabaciones y la manera cómo, por un tiempo los reconocimientos les fueron esquivos. Un número antológico con alto valor documental, el que se suma a la reedición del libro “Luis Enrique Martínez: el estructurador del vallenato moderno” por parte del Fondo Mixto de cultura de La Guajira; dos publicaciones que definen un corpus referencial para estudios más profundos que contribuyan a encumbrar a Luis Enrique como precursor de la modernidad en el vallenato y figura más influyente en el lenguaje de acordeón de este género.

Abel Medina Sierra

Director

Contenido

7

Luis Enrique Martínez: Hitos de una gloria tardía
Por: Abel Medina Sierra

19

A 25 años de su muerte, el canto del “Pollo Vallenato” sigue más vivo que nunca
Por: Fausto Pérez Villarreal

29

“Me llaman el vallenato”: la fama postergada de Luis Enrique Martínez
Por: Emmanuel Pichón Mora

33

La narratividad en las canciones de Luis Enrique Martínez Argote
Por: Luis Carlos Ramírez Lascarro

45

Canon vallenato: el aporte de Luis Enrique Martínez
Por Orlando Molina Estrada

53

Las bodas de plata de Luis Enrique con Rosalba
Por: Álvaro Rojano Osorio

57

Contrapunto vallenato: de Luis Enrique Martínez a Chabuco
Por: Enrique Luis Muñoz Vélez

63

Luis Enrique, el altar mayor de la liturgia vallenata
Por: Julio Oñate Martínez

67

El arquitecto del folclor vallenato: Luis Enrique Martínez Argote
Por: Alejandro Gutiérrez de Piñeres y Grimaldi

LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ: HITOS DE UNA GLORIA TARDÍA

ABEL MEDINA SIERRA

[Escritor, investigador cultural, miembro del grupo de investigación Luis E. Martínez de la Universidad de La Guajira]

Lo que los esencialistas llaman actualmente “vallenato-vallenato” en referencia a lo más auténtico y tradicional de esta expresión sonora, tiene un sello cuyo origen conviene precisar. Luis Enrique Martínez Argote, surge entonces como la figura cimera que, con su impronta definió los patrones rítmicos, melódicos y armónicos del vallenato que tanto gusta y que por un proceso de negociación se ha integrado a la trans-nacionalización. Pero, más le cabe la etiqueta de modernidad que la de tradición a este parte aguas que instauró en el vallenato “El pollo”.

La aparición en 1947 en las pastas sonoras de este acordeonero y fecundo compositor, constituye un hito trascendente para el futuro de la música vallenata en cuanto se convierte en el músico que más influencia generaría en la evolución y definición de lo que hoy valoramos como vallenato “grueso”.

Luis Enrique Martínez Argote sería el primer hijo del matrimonio de Santander Martínez y Anatividad Argote, nació un 24 de febrero de 1923 en El Hatico de las Cabezas, jurisdicción actual de municipio de Fonseca en La Guajira central. Luis Enrique prolongó la huella de su padre, Santander Pascual Martínez Romero quien, fue uno de esos tantos acordeoneros de la zona media de La Guajira, reservorio y filón de generaciones de cantores silvestres que desde la epifánica geografía serrana han sabido alimentar el cancionero popular vallenato con sus espontáneos versos y arpegios.

La vida musical de Luis Enrique tuvo especial relevancia para lo que en el mundo valoraría en la música vallenata. Una trayectoria plétórica de hitos trascendentes, cada uno de los cuales son significativos para la historia del vallenato y, en especial, para fundar una escuela hegemónica que aún campea invicta en el gusto de quienes prefieren el buen vallenato. A continuación, desglosaremos cada uno de esos hitos.

Primer hito: Su influencia organológica en la música provinciana

Años después de haber conocido a Francisco “El Hombre” y recibir de regalo un acordeón de su padre, Luis Enrique retornó a Papayal donde vivía su padre y sus hermanos de paternos. Ya era un acordeonero curtido. Llevó un instrumento que era novedad en el centro de La Guajira: la guacharaca. “El Negro” Martínez, hermano de Luis Enrique y también acordeonero, sostiene “desde que abrí los ojos hasta las vacas tocaban maracas” para reafirmar que la música de acordeón se acompañaba de maracas, su testimonio asegura que “la guacharaca se conoció aquí cuando la trajo Luis Enrique. Él trajo una cortica porque por allá (en el Magdalena) se usaba más larga y se tocaba con un hueso”.

Recuerda también el acordeonero “Monche” Brito: “Cuando fue a Papayal fue el primero que llevó conjunto con guacharaca, caja y guitarra. Yo nunca había escuchado conjuntos con esa instrumentación, por aquí había tamboras, pero sin guacharaca, tocaban con la caja que le decían tambor”. También sería Luis Enrique quien llevaría el formato de vallenato con acordeón y guitarras. Esta influencia hizo que músicos de la región como el mismo “Monche” y Miguel Carrillo se sintieran motivados a explorar nuevas posibilidades orgánicas formando conjuntos con acordeón, guacharaca y guitarra. A “Monche” lo acompañaría Francisco “El Negro” Martínez como guitarrista.

Luis Enrique recordaba que, en el año de 1947, en Fundación se conoció con Abel Antonio Villa quien llegó con cajero y guacharaquero acompañantes a diferencia de los acordeoneros que merodeaban por allí y que andaban siempre solitarios para atender compromisos. Luis Enrique considera y afirma que fue el hijo de Piedras de Moler quien le dio forma al conjunto típico vallenato, esquema que a partir de entonces también fue adoptado por él y los que vinieron detrás. Aunque habría que precisar que, ya hacia finales del siglo XIX, en Riohacha ya había conjuntos de acordeón, caja y guacharaca como lo revelan las crónicas de Henri Candelier y Florentino Goenaga.

Segundo hito: la diversidad de estilos

Antes de librar una piqueria histórica, llegó Abel Antonio a apreciar los avances del “Pollo Vallenato” que despuntaba con vuelo alto en territorio magdalenense. Lo invitó a una fiesta en El Guamo (Bolívar). “El Pollo” se animó y acompañado del ya reconocido “Padre del acordeón”, se hizo conocer en nuevos y más exigentes escenarios. Abel Antonio era ya una celebridad, al margen de su hito como primer músico vallenato en dejar la impronta musical regional en el acetato comercial, era un exitoso caballero de estampa garbosa e imponente, de elegantes modales y aire de alcurnia. En la zona de los Montes de María La

Baja y la región de Ariguaní y Pivijay era la gran figura del acordeón.

Su sobrino Sebastián “Chan” Martínez, hijo de Leticia quien fue pareja de Abel Antonio refiere al respecto “Luis Enrique no salía porque no tenía cancha. Después fue que se conoció con Abel Antonio que ya tenía práctica y lo invitó a salir. Se fueron pa’l Guamo, se lo llevó Abel Antonio como ayudante, allá el alumno se pasó al maestro, entonces no querían que tocara Abel Antonio sino Luis Enrique. Allí en El Guamo fue que le pusieron “El Pollo Vallenato”. Chibolo, El Diffcil, Granada, Pueblo Nuevo, Pivijay además de Fundación y los pueblos vecinos admiraron la grandeza de este juglar que se entregó desde entonces a la vida errante de la juglaría, nuevos caminos esperaban por su canto, había abierto una puerta que solo prometía días de gloria.

Desde su primera gira, ya tendría el apelativo que lo distinguiría en el universo musical regional: “El Pollo Vallenato”, el de toque picado y nota aguda, “el vallenato” por evidenciar desde sus inicios un estilo que era característico de La Provincia de Padilla y el Valle de Upar. Para tal época, en el actual Magdalena, Bolívar y Atlántico se llamaba “vallenato” o “provinciano” a todo aquel que provenía de la zona de esa zona, pues tenían como lugar de partida o tránsito a Valledupar. Exhibiría su apelativo con ego henchido y como referente de su estilo para marcar diferencia con el que predominaba en la zona ribereña, la región de los Montes de María y las sabanas de Bolívar.

No eran tiempos en que la música se homogenizaba por influencia de los medios e instituciones como los festivales. Había muy acentuadas distancias entre los estilos ribereños o bajero y los del norte del Cesar y centro y sur de La Guajira. El merengue y la puya, así como una forma más festiva de interpretar el paseo eran propios del estilo de esta zona mientras que los ribereños de Magdalena, Bolívar y las Sabanas de Sucre y Córdoba se distinguían por predominio del son y un paseo más ralentizado y quejumbroso. Luis Enrique Martínez era uno de los más favorecido enton-

ces, era guajiro, pero se había hecho músico entre Fundación y El Copey (pueblo de notable influencia bolivarenses), había conciliado las diferencias y apropiado esta ventaja para ganar universalidad.

Aprovechaba esta fortaleza para siempre aventajar a sus adversarios y agrandar con un estilo diferente a sus seguidores, tenía la herencia de su padre y conocía la alegría de los aires de La Guajira, ejecutaba con maestría tanto el paseo como el merengue y la puya, pero también había sido influenciado por el son de los Rada y su tono nostálgico y quejumbroso. Su guacharaquero y sobrino “Chan” Martínez así lo confirma: “Luis Enrique aprendió música del papá, paseo rápido, merengue, puya y colita. El son lo aprendió fue con esta gente del Magdalena. Cuando iba allá a La Guajira cruzaba a los músicos con el son y cuando estaba en la zona bajera los cruzaba con la música del Valle y La Guajira”.

Tercer hito: el bajo melodioso

La mayoría de músicos concluyen que una de las mayores influencias de Luis Enrique Martínez fue el uso de los bajos, no con intención única de marcar o acompañar la melodía, sino como capaz de dar color. Los pases de bajo que hoy son comunes en los acordeoneros tienen al “Pollo Vallenato” como precursor. El llamado “golpe de bajo” propio del fonseguero sería la impronta de su estilo, su sello personal y uno de sus grandes legados a la evolución del vallenato.

Desde sus primeros pasos en el teclado, los botones de los bajos tuvieron para él un especial encanto al descubrir que además del marcante tradicional en los aires descubiertos por sus mayores, estas notas graves con su dulce ronroneo le permitían armonizar mejor sus canciones y hacer algo de espectáculo en la ejecución. El reconocimiento de todos los

acordeoneros antes y después de Luís Enrique Martínez es unánime: fue quien comenzó a hacer pases o figuras coloridas con los bajos del acordeón. Según Julio Oñate Martínez, Víctor Amorteguí uno de sus primeros grabadores es enfático al afirmar en una entrevista lograda en 1990 en la ciudad de Miami por el juglar fonsquero Emigdio Ortiz: “El primer músico a quien yo le vi sacar melodías con los bajos fue a Luís Enrique Martínez”.

El investigador Emmanuel Pichón postula en esta nueva manera de ejecutar el acordeón una verdadera ruptura afirmando que “los hitos marcan revoluciones, cambios, insurgencias, rebeldías. Y Luís Enrique fue un rebelde que instauró una sedición digital al darle a los dedos de los bajos igual sabiduría que a los de los pitos; le dio a la mano izquierda el don de la melodía. Es un lúcido prestidigitador ambidiestro, de rutilante diestra y festiva siniestra” (2007).

Su amistad con Alejo Durán, la cofradía que instauraron y que les permitió llegar a una fraterna ligazón entre correrías y parrandas, también propició acercamientos musicales. Aunque el tiempo parece revelar que, a pesar de permanecer tan cercanos en amistad, sus estilos son tan distintos, si se presentaron influencias. En una reveladora entrevista concedida en 1990 por Luís Enrique Martínez a Julio Oñate Martínez, comentó que, al regreso de la una gira juntos, él le hizo algunas observaciones al “Negro” Durán respecto a su forma de ejecutar el acordeón que al parecer era un poco atropellada. Esto es fácil detectarlo en las primeras grabaciones de Alejandro en el sello popular de discos Atlantic. Grabaciones de Luis Enrique Martínez en 1948, 1949 y 1950, son antecedentes de los pases y arreglos de bajo que solo se escucharía en Alejo Durán en grabaciones posteriores lo que señala al “Pollo Vallenato” como una influencia notoria en el estilo de Alejo Durán. Pero, lo cierto es que rápidamente él asimiló la sugerencia del amigo y colega y a partir de entonces uno de los acordeones más pausados y serenos que hayamos escuchado es el del “Negro Grande del acordeón”. Para muchos estudiosos y músicos, incluso, el

estilo de Náffer Durán, hermano de Alejo, está más influenciado por Luis Enrique Martínez que por su propio hermano.

Cuarto hito: El canon festivalero

Si existe un título justo a la dimensión del “Pollo Vallenato” es el de Rey Vallenato. Aunque Luis Enrique creó el estilo que hoy predomina en los festivales, el título de Rey Vallenato le fue esquivo hasta que en 1973 al fin lo obtuvo. Ya antes, en 1959, fue ganador del primer concurso de acordeoneros del que se tenga noticia, como fue el de la casa Chams de Fundación.

Hoy, quien quiera alcanzar el trono de rey vallenato en cualquier festival de la región, tiene que tocar con un estilo, y ese estilo tiene nombre propio: la rutina de Luis Enrique Martínez. Cada festival es un homenaje al hijo de Santander Martínez y Anatividad Argote, desde que se abre un acordeón y se pulsa con la técnica de “pata e gallina”, se recurre a su legado; sus canciones son las más preciadas en el repertorio de los concursantes; su rutina se repite como regla ineluctable; sus pases, transportes, puentes y golpes de bajo, colorean de virtuosismo a los acordeoneros que, interpretan en su herencia el camino a una corona. Quienes han querido imponerse en los festivales con un estilo diferente han palpado el fracaso: el más vivo ejemplo fue el genial “Juancho” Rois cuando quiso ganar el festival con el estilo bailable o casetero como suele llamarse en el argot musical vallenato, muchos sabaneros que no han “seguido la plana” de Martínez también han chocado con la derrota.

Mucho se ha comentado de las dos derrotas de Luis Enrique en el Festival de la Leyenda Vallenata antes de ceñirse la corona como Rey Vallenato. Serían las mismas palabras de Luis Enrique las que señalarían la protección que personalidades como el maestro Rafael Escalona resguardaba a su músico preferido: “Colacho” Mendoza, el acordeonero de planta de la alta sociedad valduparense. Sobre su

triunfo en la sexta versión del Festival de la Leyenda Vallenata, Luis Enrique Martínez declaró en entrevista al locutor y folclorista Jaime Pérez Parodi (2000): “Este es el único Festival serio de verdad. No pude ser rey sino hasta que salió Escalona del puesto. Escalona a pesar de ser buen amigo tenía oposición conmigo y decía que mientras él estuviera ahí yo no podría ser rey porque la gente lo molestaba mucho. Lo molestaba en el sentido de que decían que yo era mejor músico que Colacho”

Si bien los festivales vallenatos sirvieron para preservar un estilo legitimado y naturalizado como auténtico, la ejecución del acordeón en un concurso está de alguna manera atado a unos cánones que tienen un creador específico: Luis Enrique Martínez. Terminó siendo el Rey Vallenato de mayor incidencia en la posteridad del evento en el que la corona le fue esquivo. Hoy en día Luis Enrique reina de manera absoluta pues sus pases, arreglos, su pique de bajo y sus canciones hacen parte del repertorio de casi todos los participantes en el Festival de la Leyenda Vallenata, así como en los demás del mismo género.

En una valoración del estilo que Luis Enrique volvió canon ineluctable, Consuelo Araújo Noguera sostuvo que Luís Enrique Martínez “constituye prácticamente el eslabón donde terminan los aires vallenatos ejecutados monorrítmica y uniformemente, sin mayores cambios ni alteraciones entre uno y otro interprete (ejecución ésta que bien podríamos llamar tradicional o expresionista) y comienza la interpretación en un estilo musical vallenato de renovación, enriquecido con notas brillantes, nuevos movimientos musicales, giros y compases, arreglos, en fin, que le dan un matiz diferente a la ejecución, la cual se debe bautizar como moderna o impresionista”. (1973)

Quinto hito: Uno de los precursores de la grabación

La industria de la radiodifusión y la fonografía tuvo a la Costa Caribe como escenario fértil para su surgimiento. En 1929 nace la Voz de Barranquilla por iniciativa de Elías Pellet Buitrago, en 1934 es creada también en la capital atlanticense Emisoras Atlántico a la

que se sumó en 1936 La Voz de Víctor. En Cartagena surge en 1934 la Voz de Laboratorios Fuentes (luego Emisoras Fuentes) por iniciativa de Antonio "Toño" Fuentes quien también fue pionero de la industria fonográfica al crear Discos Fuentes. En lo que respecta a la fonografía, para la misma época Emilio Fortou fundó Discos Tropical en Barranquilla, en 1949 Gabriel Buitrago y Emigdio Velazco crearon en la misma ciudad Discos Atlantic mientras José María "Curro" Fuentes (hermano de Toño) constituyó en 1950 Discos Curro en Cartagena. La fiebre "mediática" de la época vio en la música popular costeña un filón de amplias posibilidades para "tropicalizar" el gusto musical del país en el que la tradición musical andina dejaba de convocar a la nación y venía en decadencia. En Barranquilla estaba la radio y las casi artesanales casas de grabación, medios necesarios para salir del anonimato y así como lo habían hecho "Pacho" Rada, Abel Antonio Villa, Guillermo Buitrago con el acordeón de Alejandro Barrios ("Corazón") y José Miguel Cuestas, Luis Enrique empezó a frecuentar esta ciudad. En estas giras permanecía allí por espacio de un mes regresando luego a El Copey.

Según algunos coleccionistas, fue en 1947 que Luis Enrique Martínez se inicia en el mundo del disco con la canción "Pa que chupe y pa que sepa" para el sello Odeón. Pero, según Julio Oñate Martínez, se hace más notorio cuando el empresario del disco "Che" Granados lo recomendó a la casa Fuentes de Cartagena, previa audición en Barranquilla. "Toño" Fuentes lo incorporaba así a su elenco artístico y fue esta la manera, cómo Luis Martínez, llegó a la más importante casa disquera colombiana. Inició su historia fonográfica con Fuentes en 1948 con el paseo "Recuerdos de Emiliano" de Armando Zabaleta, conocida también como "El villanuevero" y el merengue "Los Caprichos de Rosa" una de las primeras composiciones dedicadas a su esposa Rosalbina. La grabación del acetato original realizado en La Casa de los Discos, fue enviada a Cartagena y ya prensado por Fuentes, nació con ella la etiqueta Caribe, registrada exclusivamente para promover música del Caribe colombiano.

De esta manera, El Pollo vallenato se integra a esa legión de precursores del vallenato grabado que también fue el tránsito de un estadio folclórico a música popular y masiva.

Sexto hito: el gran descubridor de talentos

Luis Enrique Martínez nunca negó posibilidades para que otras figuras escondidas en las brumas del anonimato fulguraran de su mano. Varios de los más reconocidos compositores del vallenato, salieron de la estela inédita porque el "Pollo Vallenato" grabó su obra. Uno de estos casos es la canción "Plato", un paseo posiblemente la primera grabación de acordeón de una posible composición de Tobías Enrique Pumarejo. A través de "La Hamaca" el mundo musical conoció al gran Esteban Montaña Polo, a quien, Luis Enrique conoció en Fundación, era una buena guitarra acompañante y a partir de entonces, fue su amigo inseparable e integrante del conjunto. Esteban Montaña, fue un compositor muy fecundo con el cual nutría el repertorio musical de Luis Enrique. Con él se fue a finales de 1949 en la gira de Cine Colombia y durante una presentación en el Carmen de Bolívar, Montaña estrenó "La cumbia cienaguera" en la que hacía alusión a sus amigos de farra allá en Ciénaga. Enrique la asimiló de inmediato y la ejecutaba en cada salida durante los intermedios.

Carlos Huertas, se dio a conocer cuando Luis Enrique graba su célebre canción "El cantor de Fonseca", Lino J. Anaya y Rafael Valencia también surgieron de la mano de Luis Enrique así, como el fecundo Adriano Salas en quien, "El Pollo" vislumbró un posible contendor para Rafael Escalona. Julio Vásquez y Armando Zabaleta también salieron de un reconocimiento parroquial para ser valorado en su dimensión regional a través de la grabación de Martínez al convertirse en sus acompañantes ocasionales.

Séptimo hito: La exploración de los teclados en el acordeón

"Toño" Fuentes, en gran visionario de la música popular colombiana, acostumbraba traer en sus viajes internacionales los más modernos instrumentos que ofrecieran mejor calidad de sonido a sus artistas. Estaba recién

llegado de New York y entre las novedades que trajo, llamaba la atención un acordeón "Dos Coronas" y fabricado por la casa Hohner que, sin dudas iría a revolucionar la limitada ejecución que con el de dos hileras alcanzaban los músicos del fuelle en esos momentos. Con este novedoso y más completo instrumento fue que Luis Enrique montó e hizo los arreglos de la famosa "Cumbia cienaguera" que Montaña le había enseñado y en la cual Andrés Paz Barros había participado también en la música. Además, grabó el nostálgico paseo "Adiós mi Maye" de Armando Zabaleta, uno de sus primeros éxitos comerciales.

Después de la grabación, Fuentes hombre de fino olfato para detectar un éxito discográfico, sabía que "La Cumbia Cienaguera" pegaría muy fuerte en el gusto popular y no tuvo por lo tanto ningún reparo en pagarle a Luis Enrique sus honorarios con el acordeón negro de tres hileras. El grupo presente en la grabación lo integraron: Modesto Padilla en la caja, Juan Madrid con la guitarra, José Benito Barros acompañó con un golpe de tambora. Con este brillante elenco, la etiqueta del disco de 78 R.P.M fue así rotulada: "Luis Enrique Martínez con su Conjunto Lírico Vallenato".

Quiso el destino que le hubiese correspondido a Luis Enrique Martínez el gran privilegio de tocar el primer acordeón con treinta y un botones y doce bajos que llegó al país traído por Antonio "Toño" Fuentes. Su natural intuición y recursos de innovación, le permitieron rápidamente descifrar las posibilidades sonoras que ofrecía el acordeón de tres hileras. Explorando acuciosamente, encontró fácilmente el característico acorde conocido como el "El pata e' gallina" en el cual se pulsan tres botones simultáneamente y que hoy en día repiten todos los acordeoneros en las pausas, así se abre el fuelle para darle paso a algún vibrante pique o la entrada al vocalista.

Uno de los aspectos que contribuyó a que Luis Enrique creara una mayor riqueza melódica y armónica en sus interpretaciones, que creara arreglos y cromatismos y también generara los llamados transportes y puentes en los interludios musicales, fue su paso de un limitado

https://twitter.com/Jamon_Selva

acordeón de uno o dos teclados a éste de tres. Pero que, no se puede soslayar el talento propio de quien lo ejecuta; antes de Luis Enrique, todos tocaban en un solo teclado, no sabían transportar. Aunque a él lo ayudó tener acordeón de tres teclados otros como Emiliano Zuleta Baquero y “Pacho” Rada también lo tuvieron, pero siguieron tocando un solo teclado.

Octavo hito: la experimentación organológica

El estilo nutrido y variado que caracterizaba la producción musical de Luis Enrique Martínez, motivó una permanente exploración organológica, una aleatoria aventura hacia las posibilidades sonoras de múltiples instrumentos hasta encontrar lo que le diera identidad al vallenato, a su vallenato. Pocos músicos como “El Pollo Vallenato”, se atrevieron a experimentar tanto en la combinación de instrumentos que buscaran nuevos sonidos e innovaciones rítmicas. La experiencia de escuchar la discografía de este músico guajiro,

permite valorar la variedad rítmica de una a otra producción, por momentos la tradicional caja y guacharaca, por momentos maracas y guitarra, llegó a grabar dos discos de larga duración sin usar caja. En otras, los vientos que antecedieron el estilo de Los Corraleros de Majagual y, hasta la inclusión contrabajo, así como la de bombardinos que en los años recientes han retomado los conjuntos contemporáneos.

En 1953, Luís Enrique Martínez y su Conjunto lírico vallenato grabó en Fuentes con el acompañamiento del guitarrista fonsequero Julio Vásquez Oñate, quien hace también las veces de vocalista interpretando una composición suya, el paseo “Locas aventuras”. Por esa época se produce la grabación de un paseo de Luís Enrique Martínez dedicado a Julio Vásquez, “Contestación a locas aventuras”, que constituye, según el antólogo Julio Oñate, un verdadero hito histórico, en la medida en que se trata de la primera ocasión en la que el acordeón se acompaña con una serie de instrumentos propios de una orquesta, como lo son la trompeta, el bajo, la timbaleta y el cencerro.

Estas grabaciones poseen un valor múltiple: en el disco de 78 rpm, en el que Luís Enrique interpreta el paseo “Mujer querida” de Julio Vásquez, se introduce por primera vez el cencerro en una grabación de vallenatos. Oñate Martínez también dice que, por sugerencia de José María Fuentes, propietario del sello curro, Luís Enrique graba en 1954, con la Sonora Curro, temas vallenatos con la participación del saxofón de Carlos Arnedo. En el merengue dominicano “Dijiste vida mía”, cuyo autor es Juan Madrid, tuvo también el saxofón acompañante de Carlos Arnedo y fue grabada para el sello Epic.

Estas evidencias comprueban que, también Luis Enrique inició el camino de una instrumentación más compleja para el vallenato, lo que después consolidaron intérpretes como Alfredo Gutiérrez y el Binomio de oro.

Noveno hito: Escenario para los cantantes

La primera agrupación vallenata en utilizar cantante independiente del acordeonero fue Guillermo Buitrago quien acompañó a Abel Antonio Villa en 1944, luego el mismo año

Maestro Julio Vásquez Oñate

Maestro José Benito Barros

Alejandro Barros “Corazón” acompañaría como acordeonero al Jilguero de la Sierra Nevada. El Conjunto Alacrán del acordeonero soledero José Miguel Cuestas, graba en 1947 para el sello Odeón teniendo como cantantes a Antonio de Alba y a Fernando Rolong, ambos también solederos. Pero, Luis Enrique Martínez también tiene protagonismo en este hito. En 1953 promulga figuras como Julio Vásquez quien canta los paseos “Loca aventura” y “Caprichosa”. Además de Julio Vásquez, es de conocimiento general que Luís Enrique invitó por la misma época a Esteban Montaña y a Armando Zabaleta, Nola Maestre y el mismo Juan Madrid canta algunos temas; Adriano Salas, Alberto Fernández y el cantante de la orquesta de Emisora Fuentes y la Sonora Curro, Remberto Bru engalanan el acordeón del “Pollo Vallenato” con su canto. Ya en épocas más recientes, Luis Enrique graba con Beto Martínez y Juancho Manga.

Décimo hito: El repertorio universalista

Investigadores de la música popular del Caribe colombiano como Jorge Nieves Oviedo, han categorizado el repertorio de los músicos acordeoneros de la región entre los de visión regionalista y los universalistas, es decir, los primeros de actitud canónica y tradicional y los segundos de actitud aperturista. En la categoría de vocación regionalista engloba a la mayoría de músicos del Cesar y La Guajira como “Colacho” Mendoza, los Hermanos López, “Chico” Bolaños, los Zuleta cuyo repertorio incluye, casi exclusivamente, en las cuatro formas tradicionales. En la de vocación aperturista categoría incluye a la mayoría de músicos ribereños y sabaneros: hablamos de Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa, Andrés Landeros, Lizandro Meza, Miguel Durán, Adolfo Pacheco, entre otros, quienes han promovido un repertorio variado entre formas tradicionales del vallenato (paseo, merengue, paseo y puya) alternándolos con otros ritmos como paseaito, pasebol, cumbia, porro, chandé, tamboras, paseo sabanero, rumbones y otras formas eclécticas.

Luis Enrique Martínez, a la luz de esta clasificación, aunque pertenezca a la segunda zona musical, bien supo interpretar el espíritu transgénico de los universalistas. En el repertorio del “Pollo Vallenato”, aparecen tanto paseo, merengues, muchos sones y pocas puyas (solo dos); de igual manera, un filón portentoso de cumbias, al punto que, para el consagrado y desaparecido José Benito Barros, Luis Enrique era uno de los tres mejores compositores de cumbia del país. “La Cumbia fonsequera”, “Cumbia de mi tierra”, “Cumbia de Valledupar”, “Cumbia del Magdalena”, “Qué te pasa corazón” y los mismos arreglos para la “Cumbia cienaguera”, son muestras de su condición cumbiambera, de la que no suelen gozar los acordeoneros guajiros y cesarenses. Además, su repertorio incluye chandés como “La tengo dominá” y “El hombre divertido”, que son antecedentes del formato que se conoce hoy como tambora.

De igual manera, mucho antes que el Binomio de Oro y Juancho Rois, promulgaran la fusión entre vallenato y merengue dominicano llamado vallerengue, ya a inicios de los 70 (20 años antes) el Pollo Vallenato en la canción “Dijiste vida mía” de Juan Madrid, había propuesto este híbrido musical.

Julio Oñate Martínez, por su parte, sugiere que en la primera grabación de la canción “Cipote e Luto” de Pacho Rada hacia finales de los 40, existe otro hito importante, pues considera que se enmarca en un ritmo muy cercano al paseaito y que quizá fue el punto de partida para que diez años más tarde, el genial Calixto Ochoa le diera identidad y forma a partir de tema “Los Sabanales”.

Décimo primer hito: el más narrativo de los compositores

Las miradas académicas, desprendidas de asertos naturalizados por la institucionalidad que representa las opiniones de los gurúes del canon vallenato, han comenzado a reevaluar las llamadas verdades absolutas que han campeado en el discurso sobre el vallenato.

Ismael Medina Lima, por ejemplo, ha logrado demostrar que el vallenato es mucho más lírico que narrativo, lo que había sugerido Jacques Gilard y luego confirmó Julio Escamilla. Además, Medina Lima tomando una muestra de más de mil canciones vallenatas, llega a la conclusión que Escalona no es tan narrativo como se ha creído y que el más narrativo de los compositores vallenatos ha sido Luis Enrique Martínez.

Canciones como “El mago del Copey”, “El mago de la Chinita”, “Los morrocayos”, “La ciencia oculta”, son la mejor muestra de su condición de verdadero cronista del anecdotario parroquial. Su capacidad para compilar los sucesos más macondianos y graciosos de la cotidianidad de nuestros pueblos, superan la intención meramente emotiva que pervive en los cantos de compositores señalados erróneamente como de estilo narrativo. Se han identificado 19 cantos narrativos de Luis E. Martínez, evidencias que lo definen como el más narrativo de los autores vallenatos.

Finamente, debemos concluir que el infalible venero de la justicia, sentada en el banco sesudo de la historia ha hecho sus cuentas para encumbrar a Luis Enrique Martínez en la dimensión mayúscula de quien más ha aportado a la evolución del vallenato en el plano musical. Estos hitos revelan que, aunque la gloria le es generosa en los umbrales celestiales, aquí en el país vallenato donde le era esquiva ya comienza a ceñirse sobre su estatua de genio y su talante de músico trascendente.

Nota aclaratoria: El anterior artículo de mi autoría, redactado en 2008 y publicado desde ese año hasta el 2012 en el portal www.solovallenato.com del Fondo Mixto de Cultura de La Guajira, fue reproducido en el año 2011 por Samuel Muñoz en el libro “Mi primera canción” sin ninguna referencia ni mención al autor original, lo que constituye una clara violación a los derechos de autor y evidente plagio.

A 25 AÑOS DE SU MUERTE, EL CANTO DEL 'POLLO VALLENATO' SIGUE MÁS VIVO QUE NUNCA

FAUSTO PÉREZ VILLARREAL

[Periodista y docente universitario de comunicación social en Barranquilla, autor de 10 libros de crónicas, ganador de varios premios de periodismo]

*“Y cuando ya el alma se acaba
se despide de este mundo
y en aquel sueño profundo
la vida se vuelve nada”*

En su desconsolada elegía 'Alicia Adorada', Juancho Polo Valencia habla de la muerte como el fin del alma, la despedida de lo terrenal. Esa despedida, con profundo dolor y tristeza, la ofrendó la música tradicional vallenata el sábado 25 de marzo de 1995, al morir Luis Enrique Martínez, notable cantautor reconocido por los expertos como el ejecutor del acordeón más influyente del siglo XX en Colombia que, como bien lo asegura el investigador cultural Abel Medina Sierra, definió los patrones rítmicos, melódicos y armónicos de ese maravilloso género compuesto del paseo, el son, el merengue y la puya.

Han pasado ya 25 años de la muerte del juglar, un cuarto de siglo sin su presencia física. La pandemia de la Covid19, que tiene confinada a la humanidad y cuya temática ha acaparado el interés de un alto porcentaje de la gente, hizo que el aniversario de la muerte del músico pasara casi desapercibido.

Las personas mueren realmente cuando deja de respirar, sobre la faz de la tierra, el último ser que lo recuerde. Al respecto, el dramaturgo y filósofo francés Gabriel Marcel sostuvo que la muerte doblega cualquier realidad, y enfatizó que la mejor manera de que los seres queridos “no caigan en el olvido” tras la muerte es “llevarlos siempre en el corazón”. Y no recordar al 'Pollo Vallenato' dada su importancia en el crecimiento de nuestro folclor, es tanto inaudito como imposible, pues él forma parte de nuestra memoria. Creó un mundo propio y dejó dignos herederos, preservadores de su legado.

Su deceso se produjo en la clínica El Prado de Santa Marta, donde estaba recluso por una crisis diabética que había obligado, cuatro meses atrás, a la amputación de un dedo de uno de los pies. También padecía una complicación prostática.

Murió en la completa miseria, según escribió Hernán Baquero Bracho en el portal web hoyennoticia.com. “Al médico José Carreño, quien salía de su turno en la clínica El Prado, le avisaron que ahí se encontraba Luis Enrique Martínez, muy enfermo. De inmediato acudió a verlo; ya la diabetes le había afectado una pierna. Lo saludó y lo halló muy desmejorado en la parte física; su penuria era infamante. Quedó tan impresionado el doctor Carreño que habló con el gerente de la clínica y le contó la situación del juglar, y logró que la entidad asumiera los gastos de su tratamiento en el

centro hospitalario. El doctor Carreño lo evaluaba de manera diaria, y ahí entablaban tertulias”, escribió Baquero Bracho.

Un mes antes de fallecer, Luis Enrique había celebrado su cumpleaños número 72, rodeado del cariño y humildad de su familia más cercana, residente en una casa que, según el periodista Tony Pérez Mier, corresponsal del diario El Tiempo en Santa Marta, habían comprado entre las avenidas del Río y Libertador de la capital del Magdalena, gracias al dinero (diez millones de pesos) que entregó Carlos Vives, como regalías de la canción 'La tijera', agrupada en el trabajo discográfico 'Los clásicos de la Provincia'.

“Óyeme morena, no te pongas rabiosa/ porque así no son las cosas para una mujer bonita/ mira que yo quiero, que tu abuela no lo sepa/ porque si vas a la fiesta es para que goces solita/ quiero parrandear allá en La Estrella, con una morena bien candela (Bis)/ pero si me sale parrandera, quizá, te va a cortar la tijera/ te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera (Bis)...”

“En medio de la pobreza en que las organizaciones de la música tienen a los artistas

colombianos, 'El Pollo Vallenato' vivía de las donaciones de sus compañeros de oficio”, reveló Tony Pérez, en la edición de El Tiempo del 27 de marzo de 1995. Un hecho deplorable que refleja la desidia del Estado hacia los valores que hacen patria con sus obras, en especial a uno de los creadores musicales que más influencia tuvo en la evolución y definición de un género tan representativo de nuestro país como lo es el vallenato.

Las exequias se cumplieron dos días después del fallecimiento en el cementerio Jardines de Paz de Santa Marta, bajo un cielo gris, triste, quizás por la despedida de ese ser generador de alegrías y orgullo costeño.

Años más tarde, mediante la gestión del entonces presidente del Festival del Retorno de Fonseca, el compositor local Luis Francisco 'Geño' Mendoza, quien logró convencer a la viuda Rosalbina Serrano de Oro, los restos de Luis Enrique fueron trasladados al Hatico, su lugar de nacimiento. Allí reposan en un mausoleo que para tal acontecimiento construyó la administración municipal.

Marcó un antes y un después

Con la muerte de Enrique Martínez terminaba toda una época. Él había sido el iniciador de una escuela novedosa en la interpretación del acordeón. Fue el primer músico de nuestra tierra que se diferenció de sus antecesores en el sonido que producía su instrumento. Con solo afinarlo o dar dos compases se sabía de inmediato que él estaba ahí. Después de él, la digitación sería distinta.

“Se caracterizó por ser un completo innovador que jamás pactó con lo convencional. Rompió esquemas y fue quien comenzó a hacer melodías con los bajos. Antes de él, eso no existía. Además de ello, fue el primero en hacerles introducciones a las piezas musicales antes de empezar a cantar”, señaló el coleccionista e investigador musical Julio Oñate Martínez. “Es el genuino papá de los acordeoneros”, lo definió el notable cronista Juan Rincón Vanegas. En la biografía 'Alfredo Gutiérrez, la leyenda viva', libro que escribí en 2001 bajo el sello editorial de la Universidad del Atlántico, el trirrey vallenato reconoce en Luis Enrique Martínez “a un maestro visionario, maestro de todos los que tocamos el acordeón. Nos enseñó otra de manera tocar”. El desaparecido Nicolás Elías 'Colacho' Mendoza me dijo en 1987, en El Heraldo, poco después de haber ganado el primer Festival Rey de Reyes, que “Luis Enrique había sido el primer revolucionario en materia musical sin atentar contra la pureza del Vallenato. Este sombrero que llevo puesto me lo quito ante él”.

Del mismo modo, Emiliano Zuleta Baquero, padre de la dinastía Zuleta-Díaz, me dijo en diálogo que sostuvimos en Valledupar, que “En la música vallenata, Enrique Martínez estaba en un pedestal inalcanzable”.

El folclorista Darío Pavajeu Molina, figura connotada de la cultura valduparense, califica a Luis Enrique Martínez como “El rector de los acordeoneros que dejó una escuela. La mayoría de los acordeones tienen la influencia marcada de él, incluidos 'Colacho' Mendoza, Israel Romero, 'Cocha' Molina, Alvarito López y el mismo Alfredo Gutiérrez”. Para el investi-

gador cultural sabanero Édgar Cortés Uparela, “El nombre de Luis Enrique Martínez marca un hito en la historia de la música vallenata; hay un antes y un después de él”.

Israel Romero, con quien dialogué en Santa Marta en el lanzamiento del Festival Cuna de Acordeones de Villanueva de 2017, en homenaje a Alfredo Gutiérrez, confesó: “Cuando escuché por primera vez a Luis Enrique Martínez, dije para mí: ¡Este sí es un señor acordeonero! Quiero tocar como él”. Emiliano Zuleta Díaz, considerado como el acordeonero que impulsó la evolución de la interpretación del acordeón, en tiempos recientes, sin salirse de los parámetros del vallenato tradicional, reconoció en diálogo con su hermano Fabio Zuleta la grandeza de Luis Enrique Martínez. En uno de los apartes de esa entre-

Casa museo Luis Enrique Martínez Argote, en el corregimiento de El Hatico en el municipio de Fonseca. FOTO: BETTY MARTÍNEZ FAJARDO.

vista que puede verse en Youtube, Emilianito dijo: “Es que yo quisiera que todos entenderamos que Enrique Martínez es el mejor músico de la historia. En la época del acordeón de tres hileras, en que los acordeoneros se casaban con una sola, hilera, Luis Enrique se atrevió a explorar y a combinar los sonidos, maniobrando las tres hileras. Nadie había hecho eso. Él fue el precursor que le dio vida a esto. Por eso no vacilo en señalarlo como el más grande de todos nosotros”.

Ninguno de esos ilustres personajes entrevistados exageró en su opinión como tampoco exageró la inolvidable gestora cultural Consuelo Araújo Noguera, 'La Cacica', al referirse a él, en un sentido editorial que escribió, un mes después del deceso del artista, en la revista oficial de la Fundación Leyenda Vallenata, y del cual cito algunos apartes: “En medio de tantos valores de la música vallenata, muertos y vivos, Luis Enrique Martínez encarnó, mejor que ningún otro, las virtudes y condiciones propias de un juglar completo: fue compositor, y si de eso

nada más se tratara, sus cantos de estilo costumbrista fueron armónicamente musicalizados que por derecho propio se ubicaron en la lista de los clásicos del vallenato. Fue el típico cantor cuya voz, de acento parrandero pueblerino, se impuso en un momento en que aún no habían surgido los poderosos vocalistas de ahora, y se mantuvo en la aceptación y el cariño de un público exigente que no concebía los cantos de Luis Enrique y los que él había grabado de otros autores sino vocalizados por él mismo con su timbre peculiar y, finalmente, fue el acordeonero que tuvo el talento y la sagacidad para desentrañarle al instrumento todos los secretos de sus tonalidades, armonías y ritmos, a tal grado que no es aventurado decir que a partir de él se termina la etapa del acordeón monorrítmico de un solo sonsonete en el que parece que no existieran mayores posibilidades musicales, y comienza con firmeza y poderío una nueva musicalidad llena de notas más alegres, más sonoras, más brillantes que le dan un giro completo a la música vallenata”.

Le llamaban 'El Pollo Vallenato', y había nacido el 24 de febrero de 1923 del vientre de Anatividad Argote, en El Hatico de las Cabezas, jurisdicción de Fonseca, hoy departamento de La Guajira. “Mi madre se llamaba Anatividad y no Natividad, como muchos escriben y pronuncian de manera incorrecta”, me aclaró, en Valledupar, el propio Luis Enrique, poco antes de su participación en el Festival Rey de Reyes, en 1987. Fue la única vez que hablé con él.

Su padre fue Santander Martínez, un humilde campesino que, para ganarse el sustento diario, alternaba el oficio de constructor y reparador de ranchos de bahareque con el de acordeonero. Fue tanta la popularidad que gozó Santander en aquellos tiempos carentes de publicidad, que Carlos Huertas lo inmortalizó en su paseo 'El cantor de Fonseca': *Yo vi tocar a Santander Martínez/ a Bolañito y a Francisco el Hombre...*

Luis Enrique fue el segundo de los tres hijos que tuvo la pareja conformada por Santander Martínez y Anatividad Argote. Después, fruto de dos relaciones maritales, la mujer le daría a Luis Enrique tres hermanos más, uno de ellos, José María 'Chema' Argote, conocido mejor como 'Chema' Martínez, y que también se destacaría en la ejecución del acordeón. Por la línea paterna, Luis Enrique tuvo cuatro hermanos, incluido Francisco 'El Negro' Martínez, autor de 'Zunilda', paseo que grabara primero 'El Pollo Vallenato', y años después Diomedes Díaz con 'Colacho' Mendoza.

“Yo no tengo vida, yo solito paso mis penas (Bis)/ tengo que volver a La Sierra, solamente a ver a Zunilda (Bis)/ Solamente a ver a Zunilda, a la que le tengo cariño (Bis)/ Ella vive muy pensativa, siempre dice que yo no le escribo (Bis)...”

De acuerdo con el libro 'Clásicos del vallenato', escrito por el locutor cesarense Celso Guerra Gutiérrez, Luis Enrique combinó junto a su progenitor el aprendizaje musical con las labores del campo, bien fuera como agricultor, aserrador o machetero. Ya adolescente, el joven Enrique -así le decían- desarrolló su vocación sin ningún tipo de freno. Y al ritmo

que dejaba sentir la sierra en el corte de la madera, componía canciones con frases que le regalaba la musa. A los 24 años, siendo un hombre hecho y derecho, Luis Enrique emprendió el camino musical, impulsado por la fama de Abel Antonio Villa.

“Yo tomé el camino del acordeón, en serio, en 1947, estando recién casado con Rosalbina, cuando conocí al negro Abel Antonio, en una de sus visitas a El Copey. Lo mío era la agricultura, pero algunos amigos me metieron en la cabeza -¡y yo me lo creí!- que yo tenía madera para la música. El caso fue que dejé todo tirado y por seis meses me fui tras los pasos de Abel Antonio, recorriendo varios pueblos, tocando y cantando. Mi mujer por poco me deja cuando regresé”, me dijo 'El Pollo Vallenato' en aquella corta, pero fructuosa entrevista de 1987.

Sobre su génesis en la música vallenata y su estilo, Luis Enrique Martínez nos compartió en el libro 'Cultura Vallenata', de Tomás Darío Gutiérrez, que “Yo tengo de las dos escuelas porque aprendí el son del maestro Pacho Rada; el paseo lo aprendí oyendo a músicos como Lorenzo Morales, Emilianito Zuleta y Chico Bolaños”.

Al respecto, el locutor, presentador e historiador de la música vallenata, Jaime Pérez Parodi, asevera que Luis Enrique Martínez le confesó que fue Chico Bolaños, en Fonseca, quien le habló de la importancia de la posición y la digitación, y le enseñó a tocar los bajos del acordeón. “De manos de Chico, que falleció en Bosconia sin dejar ningún registro sonoro, Luis Enrique recibió un acordeón de tres teclados, pero fue Andrés Paz Barros, en Ciénaga, quien lo pulió desde el punto de vista musical. El maestro Paz Barros, amigo y compañero de Luis Enrique, leía y escribía música”, sostiene Jaime Pérez Parodi.

El 8 de abril de 1947 contrajo matrimonio en la parroquia de Caracolí, uno de los 26 corregimientos de Valledupar, con Rosalbina Serrano. Con ella edificó un sólido hogar que solo sería disuelto por la muerte, 48 años después. La unión dejó dos hijos: Victoria y

Moisés Martínez Serrano. Luis Enrique procreó cinco hijos más, fuera del matrimonio: Alberto, Alexis, Ingrid, María Luisa y Gloria.

A su amada Rosalbina, a la que llamaba Rosita, le compuso varias canciones, entre las que sobresalen 'La carta', 'Mi negra querida', 'No sufras morenita', 'Noticias negras', y 'Los caprichos de Rosa', entre otras: "Me mandó a decir Rosita, que ella siempre está de duelo (Bis)/ pero le mandé una carta escrita, que le sirve de consuelo (Bis)/ Deja esa tristeza Rosita, no llores/ eso es pa' que sepas, que ya tengo amores/ Deja esa tristeza, no sigas llorando, eso es pa' que sepas que estoy parrandeando..."

A las grabaciones

La destreza y fecundidad musical de Luis Enrique emergió de la clandestinidad en 1949, con el surgimiento de sus dos primeras canciones: 'La lotería', en aire de son, y el

merengue 'El secreto de los choferes', ambas de su autoría. Formaron parte de un sencillo de 78 revoluciones por minuto, prensado con la etiqueta de Discos Caribe, filial de Discos Fuentes.

Semanas después de la aparición de ese acetato —según el libro 'El abc del vallenato', escrito por el investigador Julio Oñate— compuso, cantó y grabó 'La muerte de Guillermo Buitrago', como homenaje al recién fallecido 'Jilguero de la Sierra Nevada'. Antes de que terminarse ese año dio a conocer el que sería su primer éxito comercial: 'Adiós a mi Maye', un paseo de su gran amigo e inseparable acompañante Armando Zabaleta. Y por haberle dado la vuelta al mundo es pertinente recordar el hecho de que 'La cumbia cienaguera' (escrita por Esteban Montaña; musicalizada por Andrés Paz Barros y arreglada por Luis Enrique) figuró en el reverso de aquel éxito comercial: "Muchachos bailen la cumbia/ porque la cumbia emociona/ la cumbia cienaguera/ que se baila suavemente..."

'Jardín de Fundación'

Guiado por su espíritu aventurero, Luis Enrique Martínez salió con su acordeón a recorrer los pueblos del norte de Colombia. En ese transitar llegó a la calurosa Fundación, atraído por sus hermosas mujeres, por su paisaje y por su gran movimiento comercial. Allí hizo una larga escala.

Fruto de su estadía en 'La esquina del progreso' nació 'Jardín de Fundación', una de sus más bellas creaciones que, de acuerdo con los expertos, en sus 19 segundos iniciales, posee la mejor introducción de un acordeón entre todos los cantos vallenatos. Luego entra la voz de su cantautor: "Fundación es un jardín, es el mejor pueblo del Magdalena/ esa tierra está bendita y ha sido buena pa' la mujer/ se ven como mariposas en la primavera/ embelleciendo sus calles al atardecer..."

La suya no era una 'supervoz' como las que conocemos ahora, pero tenía la virtud de ser clara; se le entendía lo que cantaba, estaba llena de sabrosura e invitaba a bailar.

Con el paso del tiempo su digitación representaría una novedad absoluta, puesto que les hacía introducción a las canciones, a diferencia de Abel Antonio Villa, Pacho Rada, Emiliano Zuleta Baquero, Lorenzo Morales, Alejandro Barros, Luis Felipe Durán, José Miguel Cuesta y Alejandro Durán, los acordeoneros más relevantes contemporáneos con él, que entraban directamente con la melodía.

'El Pollo Vallenato', apelativo artístico por el que sería conocido en todas las latitudes, y que serviría de inspiración de uno de los cantos del compositor Camilo Namén Rapalino, le fue endilgado a mediados de los 50 en los Montes de María.

"Eso aconteció en El Guamo (Bolívar) —me dijo Luis Enrique, en la misma entrevista de 1987, en Valledupar—. Yo 'salí a correr vía' por esas tierras: San Juan Nepo, San Jacinto, El Carmen. Una vez, durante una parranda en la que alterné con Pacho Rada y Abel Antonio Villa, en El Guamo, alguien, dentro los numerosos curiosos, expresó cuando me disponía a

iniciar mi tanda: '¡Ahí viene 'El pollo vallenato', no joda!' No sé quién lanzó la expresión, pero así me quedé": Oigan muchachos, yo soy Enrique Martínez, que nunca tiene miedo si se trata de tocar (Bis)/ y Luis Enrique Martínez, 'El Pollo Vallenato', es candela lo que van a tomar..."

Luis Enrique Martínez fue un acordeonero de muchos méritos. Como lo dijo 'La Cacica', fue un artista completo, que cantaba, tocaba el acordeón con destreza y componía. El investigador cultural Abel Medina Sierra lo define como un hombre tímido que rehuía a las entrevistas. "Mientras otros como Alejo Durán o 'Colacho' Mendoza animaban reuniones de López Michelsen, Consuelo Araújo y la élite vallenata y andina, Luis Enrique prefería una parranda con pequeños hacendados de pueblos anfibios —sostiene Medina Sierra—. Por eso no fue tan visible ante el público y el comercio. Pero, entre los músicos hay un consenso absoluto: ha sido el más grande acordeonero; él revolucionó el lenguaje del acordeón, constituyó algo así como el gran arquitecto de lo que hoy llamamos vallenato clásico y del canon festivalero que se volvió hegemónico".

De sus creaciones vale la pena mencionar, 'El secreto de los choferes', 'El gallo jabao', 'El mago de El Copey', 'El mago de la Chinita', 'Los morrocoyos', 'La ciencia oculta', 'El hombre divertido', 'Amor irresistible', 'Qué dolor', 'La dejó el tren' y 'La tijera', en las que hace gala de sus dotes prodigiosas como cronista.

Otra de sus virtudes consistió en su encomiable labor de darles realce a compositores de nuestro folclor a partir de la difusión de sus obras. Con su voz y su acordeón contribuyó a la popularidad de Tobías Enrique Pumarejo, de quien presentó la primera versión del paseo 'Cállate corazón', y de los merengues 'Mírame', 'Luis Mariano' y 'Cállate corazóncito'. También dio a conocer a Esteban Montaña, al interpretarle 'Hoy es mi día', 'Patria nueva' y 'Corazón'. Al sucreño Adriano Salas le sacó a la luz 'Caño lindo', 'Panorama', 'El pobre rico', 'Tragedias del destino', 'Avión de nieve', 'Polo norte', 'Falsas promesas' y 'Sueño español', entre otros. El nombre de Camilo Namén Rapalino salió a la

palestra gracias a la grabación de Luis Enrique de los números 'El Pollo Vallenato', 'El reparto', 'La piyama e' palo y 'Ojos montañeros'.

Luis Enrique dejó registradas su voz y su acordeón en varios sellos discográficos entre los que sobresalen Discos Caribe, Fuentes, Curro, Atlantic, Popular, Carrizal, Century, Eva, Girardot, Gran Colombia, Lyra, Odeón, Silver, Tropical, La casa de los discos, Codiscos, Curro y CBS. Según datos del Sistema de Información Musical del investigador Ángel Massiris Cabeza (Siman), 'El Pollo Vallenato' tiene grabadas 231 canciones.

Sus participaciones en el festival vallenato

El primer Festival de la Leyenda Vallenata, efectuado en 1968, tuvo seis participantes de lujo: Alejandro Durán, Ovidio Granados, Toño Salas, Abel Antonio Villa, Emiliano Zuleta Baquero y Luis Enrique Martínez.

Ninguno de los entendidos en la materia, que se dieron cita en Valledupar, capital del recién creado departamento del Cesar, en el Litoral norte colombiano, tuvo duda de quién era el mejor de todos. Y daban sus vaticinios sin el mínimo temor de herir susceptibilidades: el ganador debe ser Luis Enrique Martínez. Se equivocaron. Sí existía alguien que podía derrotarlo: él mismo. Se presentó borracho y tambaleante a la cita final y perdió. La corona del certamen quedó en manos de Alejandro Durán.

Estimulado por el pueblo, que exigía su presencia en la tarima, regresó tres años después no solo para competir, sino para ganar. De nuevo tragó la pócima amarga de la derrota.

La noche del 30 de abril de 1971, gracias al veredicto del jurado calificador integrado por José Barros, Antonio María Peñaloza, Alejandro Durán, 'Colacho' Mendoza y Alberto Méndez, el barranquillero Alberto Pacheco salió con el brazo en alto en medio de la protesta bulliciosa de aficionados y expertos,

que incluyó pedradas y botellazos. Luis Enrique quedó en segundo lugar. El tercer puesto lo ocupó Emiliano Zuleta Díaz.

Antonio María Peñaloza sintió la presión del público en carne propia. Fue objeto de insultos de toda índole, y debió recurrir a un arma de fuego para intimidar a los que intentaron

agredirle. Para tratar de calmar los ánimos, Alejandro Durán declaró: "Luis Enrique es mi compadre y amigo; es un extraordinario digitador, pero en esta final, Alberto Pacheco ha sido el mejor".

Las palabras del Negro grande no apaciguaron la tormenta que precipitó el fallo. Las protestas se diseminaron más allá de los territorios del Cesar, y no fueron pocos los que aseguraron, a rabiar, que al 'Pollo Vallenato' le habían robado la victoria.

El compositor fonsequero 'Geño' Mendoza escribió una letra que más bien constituyó una protesta: 'Festival Vallenato'. Uno de los estribillos de ese paseo eternizado por el venezolano Nelson Henríquez, dice así:

*Luis Enrique Martínez
'El Pollo' Vallenato que siempre lo ha sido
volverá a ese ruedo
la tierra e' Pedro Castro
orgullo vallenato
injusto ha lastimado
al pueblo fonsequero
y no tendrá palabras pa' exigirle
su nuevo rey es un barranquillero
y no tendrá palabras pa' exigirle
su nuevo rey es un barranquillero*

En ese año 1971 un presidente de la República asistió por primera vez al Festival Vallenato: Misael Pastrana Borrero. Acudió en compañía de su esposa María Cristina Arango.

¡Rey, por fin!

Su tercer intento no fue en vano. "Vengo lúcido y sin ninguna gota de licor en el organismo —le dijo al desaparecido periodista Carlos Castillo Monterrosa—. Esta vez me llevo la corona porque me la llevo".

Cumplió. Llegó a la competencia de acordeones, cajas y guacharacas de 1973, la número seis, organizada por Alonso Fernández Oñate, y les ganó a todos. Puso a reflexionar al jurado calificador, integrado por los Reyes Vallenatos

de las ediciones anteriores: Alejandro Durán Díaz, Nicolás Elías 'Colacho' Mendoza, Calixto Ochoa, Alberto Pacheco y Miguel López. Nunca antes ni después en la historia del Festival, cinco reyes tuvieron a su cargo la misión de evaluar a los concursantes en la finalísima. El público asistente vibró con las limpias ejecuciones de los cuatro aires del vallenato. Interpretó el paseo 'El cantor de Fonseca', de Carlos Huertas; en el son, el merengue y la puya cantó tres temas suyos: 'El jardinero', 'Alcirita' y 'Francisco El Hombre', en ese orden respectivo. Lo acompañaron Juan Calderón, en la caja, y Víctor Amarís, en la guacharaca.

Sus adversarios de mayor cuidado atemorizaban con sus notas: Ramón Vargas, César Castro, Andrés Landero y Julio De la Ossa.

Me contó Consuelo Araújo Noguera, a quien entrevisté en 1997, en su oficina en Radio Guatapurí, que en el Festival de 1973 ocurrió algo insólito: por primera vez, la decisión de los jurados no se dio a conocer ahí mismo, en la tarima. "En la final, justo después de que el último concursante terminara su participación, ¡jaz!, hubo un apagón total en el Valle que se prolongó por varias horas. La gente, luego de una larga espera, se retiró a sus casas. Al día siguiente, en la Oficina del Turismo, entidad que tenía a su cargo la organización del Festival, se informó de manera seca que el nuevo Rey Vallenato era Luis Enrique Martínez. Julio De la Ossa y Andrés Landero ocuparon el segundo y tercer puestos, en ese orden. La Canción Inédita la ganó 'No vuelvo a Patillal', paseo de Armando Zabaleta, inspirado en el compositor patillaleño Freddy Molina.

Y así fue la historia de Luis Enrique Martínez. De acuerdo con muchos entendidos, partió en dos la historia del vallenato. Él es y seguirá siendo el manantial de vida musical al cual han de ir a beber siempre maestros y aprendices para perfeccionar su arte.

El rezongar de su acordeón era fuente de alegría, negación absoluta de la oscuridad y la tristeza...

“ME LLAMAN EL VALLENATO”: LA FAMA POSTERGADA DE LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ

EMMANUEL PICHÓN MORA

(Escritor, director de la biblioteca pública de la Comuna 10 de Riohacha, miembro del grupo de investigación Luis E. Martínez de la Universidad de La Guajira)

Aunque, en el imaginario y la imaginería del ancho país vallenato su nombre y figura no tenga la resonancia de otros músicos (por ejemplo, Alejo Durán), Luis Enrique Martínez es el verdadero rey de reyes de los festivales pues los acordeoneros acuden a sus canciones, rutina y pases para mostrar con suficiencia el dominio del acordeón que los acredita como virtuosos y reyes de la música vallenata. Además, las agrupaciones de más reconocimiento comercial graban sus canciones festivas, manteniéndolo vigente como compositor.

Acordeoneros y académicos reconocidos por haber hecho importantes aportes a la música vallenata, han hecho grandes elogios de Luis Enrique Martínez y ponderado su legado. Alfredo Gutiérrez (Caracol Televisión, 2019, 3s), “El rebelde del acordeón”, afirma sin ambages: “el maestro de todos”. Y explica que Luis Enrique fue el acordeonero más grande de todos los juglares y por lo tanto obligada referencia que todo músico debe estudiar (al lado de Alejo Duran) para aprender la cadencia del vallenato tradicional (Yiyo Liñán, 2007, 23m20s).

Emiliano Zuleta Díaz (Vallenato, folclor y poesía, 2020, 4m55s), por su parte, en entrevista a su hermano Fabio Zuleta, confiesa que el mejor músico de la historia del vallenato es Luis Enrique Martínez porque fue el que les enseñó a los acordeoneros a tocar melodías combinando las tres hileras del teclado. Antes, explica, (en la época de Emilianito Zuleta Baquero (su papá) y Lorenzo Morales) los músicos solo hacían melodías con una sola hilera del teclado. Es decir, Luis Enrique fue el primero que hizo “transportes” en el acordeón.

Además, comenta que esa novedosa forma de tocar la siguieron, entre muchos, “Colacho” Mendoza, Calixto Ochoa y Alfredo Gutiérrez. Constituyéndose así, en “la columna vertebral en la que todos acordeoneros han encontrado, en sus fundamentos melódicos, un modelo para seguir hasta llegar a un estilo propio de ejecución” (Oñate Martínez, 2017, p. 177).

En efecto, en el mismo sentido que Alfredo Gutiérrez, el “Señor” Colacho Mendoza, primer Rey de reyes del Festival Vallenato, confirma lo expresado por “Emilianito” Zuleta en su apreciación del legado del “Pollo” Vallenato cuando al investigador Jaime Maestre Aponte (2010) le confiesa: “Luis Enrique nos dejó un aporte tremendo. Yo soy alumno de Luis Enrique, es el mejor músico” (p. 91). Es el “papá de todos los acordeoneros” (Oñate Martínez, 2017, p. 177). Expresión que acoge y proclama sin parquedad el “Rey mudo” Miguel López.

Israel Romero (1997) va más allá que “Emilianito” Zuleta y “Colacho” Mendoza, pues describe puntualmente cuáles fueron los aportes musicológicos, las innovaciones que Luis Enrique

Martínez aportó al lenguaje moderno del acordeón vallenato. Al respecto dice: descubrió “las otras hileras, también inventó los transportes, los acompañamientos, los avisos y mejoró la armonización entre bajos y altos” (p. 14).

El laureado compositor, cuatro veces ganador de la canción inédita en el Festival de la Leyenda Vallenata, Santander Durán Escalona, coincide con la anterior valoración del “Pollo Irra” y se refiere al virtuoso Luis Enrique Martínez en los siguientes términos: “un visionario que estableció los primeros arreglos musicales exclusivos para cada canción que componía y organizó la estructura interpretativa del acordeón para el acompañamiento del canto” (2015, p. 29).

El acordeonero y musicólogo Héctor González (2007), comparte estas valoraciones y lo considera “el paradigma de la interpretación del acordeón de tres hileras” (p. 144), pues a comienzos de los años 50 “exploró las posibilidades que le ofrecía el nuevo instrumento de tres hileras y creó muchos de los giros y convenciones que están vigentes actualmente en el acordeón vallenato” (p.144). Considera que, para llegar a este perfeccionamiento

técnico en el manejo del instrumento, le ayudaron las clases de lecto-escritura musical que recibió del maestro Andrés Paz Barros.

Héctor González, coincide en resaltar, con los anteriores músicos, que los acordeoneros que lo sucedieron lo exaltan como el máximo exponente del vallenato autóctono y por esta razón se han apropiado su “rutina” y recrean los pases que la caracterizan, a tal punto que esta forma interpretativa se ha convertido en el patrón del discurso melódico que se impone en los festivales (p. 145).

Finalmente, para dimensionar el real aporte de Luis Enrique Martínez a la dinamización del lenguaje musical del vallenato tradicional, termina diciendo:

La industria del disco, de la mano de la radio y posteriormente de la televisión, habría de popularizar otras figuras del acordeón que se consideran continuadoras de la tradición del vallenato, pero, sobre todo, seguidores de las pautas de Luis Enrique Martínez. A medida que el género se difundió en el interior colombiano, la música de Colacho Mendoza, Emiliano Zuleta hijo y muchos más

alcanzaron una fama de tales dimensiones que ningún juglar campesino habría soñado jamás. (p. 145)

Y el músico e investigador guajiro Roger Bermúdez Villamizar (2017), va mucho más allá que Héctor González, pues no solo pondera los anteriores aportes del “Pollo Vallenato”, trascendentales en la estructuración del vallenato moderno, sino que – tal como otrora lo hiciera Consuelo Araujo al considerarlo el parteaguas que deja atrás el **vallenato expresionista** para instaurar el **vallenato impresionista**– lo convierte en hito al fundamentar una inédita definición musicológica del vallenato a partir de su singular estilo:

Desde el análisis musical, fundamentado en la discografía y los festivales, el vallenato es una categoría, discurso, escuela o lenguaje dentro del universo de la música de acordeón en el Caribe colombiano, generado para acompañar los cantos campesinos y posteriormente populares, normado, primordialmente, a partir del estilo del músico Luis Enrique Martínez Argote, desarrollado por varios intérpretes, estilos, formatos instrumentales y periodos. (p.18)

Bermúdez Villamizar, de esta manera lo instituye como el cimentador del lenguaje moderno del acordeón vallenato, de sus ritmotipos y de sus melodías. Confirma, entonces, desde su análisis musicológico que, el estilo del “Pollo vallenato”, apropiado consciente o inconscientemente, se convirtió en el núcleo musicológico que todos acogieron como modelo a seguir en los espacios de grabación y festivales.

Lo anterior justifica por qué Jaime Pérez Parodi, siguiendo a Darío Pavajaou, lo llame “el rector de los acordeoneros” porque, afirma, es el músico vallenato que más escuela ha hecho y, en consecuencia, la mayoría de los acordeoneros, viejos y jóvenes, tienen la marcada influencia de Luis Enrique Martínez. (Jaime Pérez Parodi, 2020, 20m18s)

Por su parte, el periodista e investigador

Rafael Oñate Rivero (2000), no solo resalta lo que han dicho todos acerca de la habilidad creativa en la digitación del acordeón de Luis Enrique Martínez, que a la postre se convirtió en “la innovación que dividió en dos la evolución del vallenato” (p. 539), también destaca otra destreza del “Pollo vallenato” que se suele soslayar: su particular estilo de cantar. A propósito de esto dice: “Luis Enrique era un músico completo, recursivo, que sabía tocar y cantar a la vez” (p. 539)

Por todo lo antes expuesto, y a pesar de la falta de reconocimiento en la farándula musical y en algunas instancias periodísticas y académicas, es innegable que Luis Enrique Martínez es el acordeonero que instaura la modernidad en el vallenato y dilata en forma extrema el universo expresivo de esta música que hoy la acoge el mundo como patrimonio cultural de la humanidad. Su virtuosismo y creatividad, que abrió caminos para que las nuevas generaciones pudiesen cantar con mayor solvencia y hondura las vicisitudes y vericuetos del alma vallenata, parece tendrá al fin, en el año 2023, en la conmemoración de los 100 años de su natalicio, el anhelado reconocimiento de su postergada fama. Se hará entonces de nuevo realidad lo que festivamente cantaba en vida el “Pollo Vallenato”:

Mi fama (Merengue)

*Cuando Luis Martínez toca
Que toca alegre y contento (Bis)
Pone a las muchachas locas
Y a las viejas en movimiento. (Bis)*

*Yo mismo no me doy fama
Si me la gano es tocando, (Bis)
La gente me la está dando
Por los pueblos y la montaña. (Bis)*

Nota: Este artículo hace parte de la obra re editada con el título “Luis Enrique Martínez, El pollo vallenato: estructurador del vallenato moderno”.

Momentos gratos de Luis Enrique Martínez, ‘El Pollo Vallenato’, al lado de sus colegas Náfer y Alejo Durán

LA NARRATIVIDAD EN LAS CANCIONES DE LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ ARGOTE

LUIS CARLOS RAMÍREZ LASCARRO

(Historiador y gestor patrimonial de la Universidad del Magdalena, autor de la obra "El acordeón de Juancho y otros cuentos", colaborador de varios medios)

La vida, obra y aportes de Luis Enrique Martínez Argote (Fonseca, 1923 - Santa Marta, 1995) han sido poco referenciadas dentro de la extensa bibliografía sobre música vallenata, en comparación con las de otros personajes, a pesar de ser una figura de capital importancia para esta manifestación, tal como ya lo hiciera saber Consuelo Araujo en su fundacional libro *Vallenatología. Orígenes y fundamentos de la música vallenata* (1973) al ubicarlo como un hito en la interpretación del acordeón vallenato, introductor de la forma de interpretación *moderna o impresionista*, dejando relegada a la llamada *tradicional o expresionista* (Araujo, 1973, p. 129).

Con ella coinciden la mayoría de los grandes acordeoneros y estudiosos de la música vallenata, quienes lo ubican como el músico más influyente en la formación y consolidación del estilo de interpretación del acordeón en el vallenato, creador del estilo de ejecución más canónico y hegemónico en los festivales, particularmente en el paseo y el merengue, lo cual ha sido ponderado por el profesor Roger Bermúdez en la monografía *Recepción de las estructuras "enriquemartianas" como el canon de la música vallenata: Luis Enrique Martínez, "el pollo vallenato"* (2022) y constituye la tesis central del único libro escrito, hasta el momento, sobre este cantautor guajiro: *Luis Enrique Martínez, forma e identidad del vallenato* (Medina et al., 2007).

El profesor Bermúdez propone como hipótesis en su monografía la definición musicológica del vallenato expuesta previamente en *Dimensiones y pautas analíticas de las músicas populares: el vallenato como referente* (Bermúdez, 2020):

Desde el análisis musical, fundamentado en la discografía y los festivales, el vallenato es una categoría, escuela, estética, género o lenguaje dentro del universo de la música de acordeón en el Caribe colombiano, generado para acompañar los cantos campesinos y posteriormente populares, normado, primordialmente, a partir del estilo del músico Luis Enrique Martínez Argote, recepcionado y desarrollado por varios intérpretes, estilos, formatos instrumentales y periodos.

Y, a partir de esta definición musicológica del vallenato, realiza un recorrido por la discografía y los festivales para mostrar cómo los melodiosos introducidos por Luis Enrique Martínez (entrega, bajo melódico, pique, contrastación emotiva y coda enriquemartiana) fueron recepcionados y desarrollados como elementos canónicos y se convirtieron en estructurantes de la interpretación del acordeón vallenato, tanto en lo comercial como en lo tradicional, desde su introducción por "El pollo vallenato".

Estas valoraciones permiten dimensionar la grandeza musical de este singular acordeonero, sin embargo, no han permitido que su reconocimiento esté a la altura de su legado. Quizá volver la mirada sobre las letras de sus canciones, siguiendo la costumbre del ámbito vallenato de apartar el análisis musical de las canciones enfocándose en el literario, permita dar un mayor reconocimiento a su figura y es por esto que, mediante este texto, busco resaltar esta faceta poco estudiada de su obra, la cual lo ubica como el compositor con el mayor número de canciones probadamente narrativas, desde la teoría literaria (Medina Lima, 2003); consideración bastante significativa dado que la singularidad de la música vallenata se cifra en el contenido literario "narrativo" de las canciones clásicas, afirmación que se ha convertido en un lugar común entre todos los comentaristas de esta manifestación, dado que muchas de estas relatan una historia y a García Márquez se le ocurrió decir que *Cien años de soledad* era un vallenato de trescientas cincuenta páginas. Además de que esa novela y esta música están tejidas con la misma hebra. Incluso se ha llegado a considerar al vallenato como un género literario, puesto que en sus letras se pueden encontrar muchas figuras literarias, como lo ha sostenido Juan Gossaín, razón por la cual antes de revisar la idea de la narratividad en las canciones vallenatas es necesario considerar qué es un género literario y si el vallenato lo es o no.

El vallenato, ¿un género literario?

Según Wellek y Warren un género literario "debe entenderse como una agrupación de obras literarias, basada tanto en la forma exterior (metro o estructura específicos) como en la interior (actitud, tono, propósito)" (Wellek y Warren, 1959, p. 278), por lo cual, para que un texto pueda ser incluido en alguna de estas categorías debe cumplir con unos requisitos de carácter formal y temático.

Del mismo modo, para que un grupo de textos lleguen a fundar un género literario nuevo deben, en base a la taxonomía de estos,

mostrar las rupturas establecidas frente a la tradición literaria de occidente, ante la cual también debe conservar ciertas continuidades. Las canciones vallenatas presentan continuidades frente a esta tradición, no rupturas que les permitan fundar un nuevo género, debido a lo cual debe ubicarse, como a todas las canciones, dentro del género lírico, uno de los cuatro géneros definidos en la Poética Aristotélica (Aristóteles, 335 a.C.), persistentes hasta la actualidad.

La canción, entendida como composición musical hecha para la voz humana, es uno de los subgéneros líricos antiguos junto al himno, la oda, la elegía y la sátira, entre otros. La canción popular es el tipo de canción más escuchada en la actualidad, caracterizada por ser de un autor conocido y ser transmitida a través de grabaciones y medios de comunicación a grandes audiencias. Las canciones vallenatas, que son canciones populares, son, por tanto, una de las clases en las que se puede dividir la poesía o lírica, no un género literario en sí mismo.

Algunas consideraciones previas sobre la narratividad en el vallenato

La narratividad de las canciones vallenatas fue revisada por primera vez por Jacques Gilard al disertar sobre la posibilidad de existencia de una tradición narrativa en estos cantos en el artículo *Vallenato, ¿Cuál tradición narrativa?* (1987). En este texto, Gilard afronta el asunto desde dos perspectivas: respecto al género en sí mismo y respecto a su narratividad, llegando a conclusiones contundentes al considerar elementos comunes entre el vallenato y la poesía oral, temporales para analizar al género como tal y estructurales para analizar su narratividad.

En cuanto a la narratividad del vallenato, señala que la anécdota es menos importante que la emoción en estos cantos y por ello "siempre surge la necesidad de aclarar algo y completar el elemento anecdótico, pues este resulta insuficiente si de conocer una historia

se trata - o resultaría insuficiente si de ello se tratara realmente en el vallenato - " (Gilard, 1987, p. 60) y enfatiza tanto en la necesidad de acabar con esa leyenda de una vigorosa tradición narrativa del vallenato como en la predominancia de lo lírico y descriptivo sobre lo narrativo en los cantos que analizaba, los cuales "tienen en proporciones desiguales sus ingredientes líricos, gnómicos, dramáticos y narrativos, pues no hay cantos químicamente puros" (Gilard, 1987, p. 63), características que aplican a los cantos vallenatos posteriores a los analizados por Gilard, incluidos los actuales.

El carácter narrativo de los cantos vallenatos fue planteado por Consuelo Araujo en *Vallenatología* (1973) al referirse a los cuatro géneros que definió, entre los cuales destacó al *Costumbrista*, aquél que "va plasmando, con todo el acervo de detalles y pormenores, los sucesos, ocurrencias, tragedias, venturas, pleitos, costumbres, situaciones y, en fin, todo el diario acontecer de nuestra vida provinciana" (Araujo, 1973, p. 95), en el cual se deben distinguir sus dos estilos predominantes: el narrativo y el descriptivo - los cuales tienen en

Rafael Escalona y Leandro Díaz a sus más destacados representantes -, a pesar de que no se aportó elementos de juicio suficientes para hacer tal distinción.

Escoge la autora a la canción *Juana Arias* como cumbre del estilo narrativo, dado que en esta sus "personajes y situaciones pueden "verse" y escucharse, como si se tratara de una representación a lo vivo (y) relata pormenorizadamente las incidencias de un suceso" (Araujo, 1973, p. 96). Y en el descriptivo escoge *El verano*, en la cual Leandro "pinta y describe con singular maestría situaciones y paisajes que nunca han visto con los ojos, pero que contempla, mejor que ninguno, desde las profundidades de su visión anímica" (Araujo, 1973, p. 96).

Estas consideraciones no emanan de un análisis narratológico de las obras sino, más bien, son fruto de la intuición de la autora, derivadas de la noción popular de narración, las cuales son ampliadas por ella misma en *Trilogía vallenata* (1988), reafirmando el carácter intuitivo de sus afirmaciones:

Con Chan Martínez y Esteban Montaña

Una ojeada simple y desprevenida a cualquiera de las composiciones de nuestra música, desde los primeros cantos que se conocen... lleva, sin mucho esfuerzo, a la conclusión inequívoca de que lo que se está escuchando no es otra cosa que una historia; un hecho real que ocurrió, un suceso acaecido cualquier día, en cualquier parte y en medio de cualesquiera circunstancias. (Araujo, 1988, p. 100).

Este no es más que un desarrollo de la definición popular de narración: *Narrar es contar cosas que han ocurrido o están sucediendo en un momento y lugar determinados*, sin embargo, se debe tener en cuenta que para la literatura el relato o narración tienen "que ver con la forma de contar, relatar, enunciar o narrar una historia" (Medina Lima, 2003, p. 26), no con el hecho de contarla en sí mismo, lo cual no se suele tener en cuenta a la hora de intentar explicar el carácter narrativo de las canciones, poniendo el foco de atención solo en los sucesos a los que estas aluden sin que se logre una completitud anecdótica en la gran mayoría de ellas, incompletitud que hace difícil y a veces imposible configurar una historia.

La existencia de lo narrativo en el vallenato se ha tratado - además de los trabajos de Gilard - en obras como: *Vallenatos en su tinta, una aproximación literaria a los cantos narrativos de Rafael Escalona* (Medina Lima, I., 2003), *La canción vallenata como acto discursivo* (Escamilla, J. y Morales, E., 2004), *Narratología del vallenato* (Ariza, O., 2010.) y *Versos que cuentan* (Urango, J., 2011), en los cuales se ha identificado la predominancia del carácter lírico - descriptivo en las canciones vallenatas, contrariando la creencia generalizada respecto al predominio de lo narrativo en ellas, por lo cual estos estudios han sido ignorados por los comentaristas e investigadores adscritos a los discursos hegemónicos de la vallenatología oficial.

Los textos de las canciones

Como, de acuerdo al filósofo del lenguaje Mijaíl Bajtín, "Donde no hay texto, no hay objeto para la investigación y el pensamiento" (Bajtín, 1982, p. 294), debemos iniciar por aclarar la noción de texto, debiendo entender como tal a esa urdimbre de palabras susceptibles de interpretación semántica, la cual

puede ser interpretada como un todo. Las canciones cuya letra no se entiende, no se puede interpretar semánticamente, son carentes de texto, tal como ocurre en: *El maromero* (Alejo Durán), *Cuando el tigre está en la cueva* (Juan Muñoz) e *Isabel Martínez* (Germán Serna), cuyas estrofas son totalmente independientes, sin tener coherencia ni cohesión alguna que permita interpretarlas como un todo unitario.

En *El tratamiento* (1964) de Luis Enrique Martínez, encontramos un caso parecido a los anteriores, aunque su forma de inconcreción del discurso es distinta y casi imperceptible pues la ruptura se da entre el coro y las estrofas, como se puede leer a continuación:

Ahora si estoy bonito, ya me estoy acostumbrando
a tocar la parranda con mayor facilidad.
La gente me critica, que ya estoy como
Alejandro,
que nunca toma trago, sino gaseosa no más.

Yo soy un parrandero que toma de todo
trago,
yo no veo la bebida que yo pueda rechazar,
pero este tratamiento me tiene tan controlado,
que solamente cola me he sometido a tomar.

Me gusta tomar Caña, Centenario y Rio de
oro,
Hasta Anís treinta y uno y Anís seco y
Popular,
me gusta el Ron blanco, Ron viejo, Ron tres
campanas,
me gusta el Ron Bolívar, Anís coco pa'
empezar.

Y de los rones finos me gusta el ron
Medellín,
me gusta mucho el Caldas, ron Frontera, que
es legal.

El wiski considero que quizá no tenga fin,
me gusta el aguardiente con mango, limón y
sal.

Cuando yo estoy tocando todos se hallan
divertidos
y yo disimulando la tristeza y el guayabo
al ver que muy sabroso se divierten mis
amigos
y yo tomando cola sin poder tomar un trago.

A veces me da rabia cuando pasa la botella
y que todos se toman un trago bien copetón,
y yo que sí me muero por tomarme un trago
de ella,
me quedo con las ganas y eso si me da dolor.

Me gusta tomar Caña, Centenario y Rio de
oro,
Hasta Anís treinta y uno y Anís seco y
Popular,
me gusta el ron Blanco, ron Viejo, ron Tres
campanas,
me gusta el ron Bolívar, Anís coco pa empe-
zar.

Y de los rones finos me gusta el ron
Medellín,
me gusta mucho el Caldas, ron Frontera, que
es legal.

El wiski considero que quizá no tenga fin,
me gusta el aguardiente con mango, limón y
sal.

El coro, aunque nombra distintos tipos de bebidas alcohólicas de la preferencia del maestro, no da continuidad temática a las ideas que se vienen desarrollando en las estrofas de la canción y debido a esto se rompe la unidad del texto. El coro no contribuye a la descripción que se desarrolla en las estrofas, por lo cual se debe considerar por separado de estas, constituyendo un texto aparte al que estas conforman.

Por otra parte, en *Los morrocoyos* (1991), encontramos el caso contrario, una canción con plena unidad textual y anecdótica, en la cual se construye uno de los mejores textos narrativos de Luis Enrique Martínez.

El catorce de febrero en Fundación a los hermanos Zuleta programaron y Clemente Rada lleno de emoción les mató cien morrocoyos pa' espera' los.

Como a Poncho le gusta mucho el sabor buscó dos mujeres para prepararlos. Ese día nadie le hablaba en Fundación, hasta le cerró los vidrios de su carro.

El doctor Pimienta trató saludarlo cuando lo vio que pasaba muy sereno, pero como iba con los vidrios cerrados, contestó con señas "no puedo atenderlo".

El doctor Pimienta se quedó pensando, dijo: "Será que Clemente salió enfermo o será que ya lo mata el entusiasmo cuando no le quiere hablar nadie en el pueblo".

Pero como los Zuleta le fallaron y el guiso de morrocoyo quedó hecho, muchos amigos a la casa le llegaron como queriendo a aprovechar el momento.

Pero como Cleme no estaba contento y ya se le había pasado el entusiasmo a sus amigos les contestó en mal gesto: "les juro que de esta mazorca ni un grano".

Jaime Bornacelly con Guillermo Sánchez mandaron a separar cincuenta mesas, dieron que de las nueve en adelante la mordía tenía que ser con los Zuleta.

Y Guillermo Sánchez iba vestido de blanco le dijo Jaime "pongámonos corbata" y los pobrecitos deliraron tanto que quedaron ni las novias de Barranca.

Del mismo modo que se ha revisado el aspecto de la unidad textual o discursiva de las letras de estas canciones, se revisarán las letras de otras canciones para valorar la importancia como letrista de Luis Enrique Martínez a la luz de las consideraciones hechas por Ismael Medina Lima, el primer autor en dedicar un trabajo amplio a la narrativa del vallenato, quien afirma que "de

todos los textos posibles solo unos pocos constituyen el repertorio de los cantos vallenatos" (Medina, 2003, p. 35), siendo los principales de estos: el descriptivo, el lírico, el romántico el costumbrista y el narrativo, los cuales podemos encontrar en el amplio repertorio de "el pollo vallenato".

Canciones románticas

El lirismo en las canciones vallenatas tiene su genealogía fundada en Tobías Enrique Pumarejo y Rafael Escalona, teniendo como figuras centrales a Gustavo Gutiérrez, Freddy Molina y Octavio Daza - además de un importante número de seguidores de su escuela - considerando, principalmente, el tratamiento dado al lenguaje, con cierta distancia del habla común. Un lenguaje engolado, con frecuencia cargado de figuras y recursos previamente explotados en el bolero y la ranchera - géneros que influyeron fuertemente en el lirismo vallenato, como hizo luego la balada - para el tratamiento del tema casi exclusivo de la dualidad amor - desamor, el cual se asume como poético; sin embargo, los textos líricos y románticos se caracterizan, principalmente, por la manifestación íntima de afectos y emociones del yo. Expresiones que podemos encontrar en letras de todas las épocas y todo tipo de lenguajes, incluso en ese lenguaje tan cercano al coloquial, prácticamente prosaico, que manejaban Luis Enrique y la mayoría de sus contemporáneos.

...el lírico estima que su dolor o gozo es íntimo, intransferible y sólo justipreciado por él, el romántico cree que el suyo también puede ser experimentado por los elementos y objetos naturales que le rodean. Para el romántico el paisaje, el fuego, las estrellas, el mar, el aire, las flores tienen ciertos atributos humanos y es por eso que pueden comportarse, manifestarse y sentir como él. (Medina, 2003, p. 47).

En el amplio repertorio de "El pollo vallenato" se encuentran muchas canciones con textos

predominantemente líricos, teniendo como uno de los temas más comunes al del amor romántico y en especial al desamor, en las cuales podemos encontrar versos de una honda pena como los de, por ejemplo, *Regresa pronto* (1965), canción que de no ser por la voz recia y potente de Luis Enrique, además de los arreglos propios de su época, pasaría por llorona como cualquiera de los temas grabados por un cantante de la línea sensiblera.

Desde que te fuiste linda mujer
yo vivo sufriendo tu despedida,
solamente sufro por tu querer,
¿por qué no regresas pronto, mi vida?

Yo sé que tú te fuiste enguayabada
y tremenda pena a mí me quedó,
solo viendo el sitio 'onde me esperabas,
ahora solitario te espero yo.

Esta y muchas otras de sus canciones, no sólo deberían ser consideradas líricas e incluso románticas sino como "poesías", pues comparten todos los demás elementos estructurales y retóricos que las canciones vallenatas llamadas "poesías" comparten con los poemas, salvo el tipo de lenguaje que las caracteriza.

No reviste mayor dificultad encontrar en el repertorio Enriquemartiano canciones que

B - A • EL TIEMPO • MARTES 1º DE MAYO DE 1973

VALLEDUPAR. - Luis Enrique Martínez, "el pollo vallenato". nuevo rey de esas festividades.

Luis E. Martínez 'rey vallenato'

VALLEDUPAR, 30. (Por Santiago Calderón Díaz). Luego de intensas y prolongadas deliberaciones el gran jurado, compuesto por los cinco anteriores reyes del acordeón, dio a conocer a las dos de la madrugada de hoy los nombres de quienes triunfaron en este VI Festival de la Leyenda Vallenata.

Como sexto rey fue coronado Luis Enrique Martínez "El Pollo Vallenato" quien recibió además el máximo trofeo "Cacique Upar" el segundo puesto, trofeo "Luis Vitre" fue para Julio de La Osa y el tercer lugar, con el trofeo "El Gallo de Oro Vallenato", correspondió a Andrés Landeros.

En la categoría de semi-profesionales la premiación fue así: primer puesto, trofeo "Francisco El Hombre", para Alvaro Cabas; segundo lugar trofeo "Abraham Maestre", para Willer Daza. Categoría aficionados: pri-

mer lugar, trofeo "Fabry Meriño", para Egidio Cuadrado; segundo puesto Adolfo Brito y tercero Rafael Salas.

Categoría infantiles: acordeón de oro vallenato para Raúl Martínez en el primer lugar, seguido de Orangel Maestre con el trofeo La Caja de Oro y tercer puesto para Hernando Dangond.

El concurso de piquería fue ganado por el joven repentista Alberto Martínez, quien recibió el trofeo "Compañero Chicuco" Como los mejores guacharaquero y cajero, fueron escogidos Adolfo Pacheco y Rodolfo Castilla en su orden, quienes recibieron los trofeos Eduardo Lora y Cirino Castilla.

El trofeo Fortunato Fernández para la mejor voz en canciones vallenatas fue para César Castro.

El premio para la mejor canción inédita fue otorgado a Armando Zabaleta por su paseo "No voy a Patillal

hablan del amor flagelante, pasional y fatal de un hombre exhibicionista, desafortunado y desgarrado, dispuesto a tragarse todo su orgullo y hasta a mendigar amor, mostrando un masoquismo sentimental contrastante con la imagen del macho dominante y conquistador típico de los intérpretes de su época y que la gran mayoría vende y se esfuerza por sostener, como en *Déjame quererte* (1965), *Cereteñita* (1965), *Alegre golondrina* (1965), *La despedida* (1965), *Cariñito* (1971), *Qué triste me dejas* (1973) y *Mi chinita* (1974).

Esto, no obstante, no deja por fuera las típicas representaciones del hombre como animal depredador que asedia a las mujeres indefensas, regularmente vistas como "pollitas", mansas y domésticas, tal como en *Gavilán sin alas* (1965) y *El gavilán del paraíso* (1974). Caso distinto al de las mujeres esquivas, a las cuales se les asocia con las "palomas", las cuales resultan impredecibles y en ocasiones inalcanzables, como sucede en *Qué triste me dejas* (1973) y *Te vas volando* (1991), las cuales, en ocasiones han dejado sumamente acongojado al *Pobre pajarillo* (1977).

Se oye un pajarillo, si señores, en la montaña
que canta de tarde y de mañana muy bonito.
Cuando llegan las horas de la noche se
enguayaba
cuando llega al nido y lo mira solito.

Canciones costumbristas

Dejando de lado el romancero amoroso del "Pollo vallenato", encontramos que este bestiario alegórico es usado, también, en algunos de los textos de sus canciones costumbristas en referencia a las cualidades interpretativas de un acordeonero o versecador, principalmente, llamándose pollo al nuevo - impetuoso y recursivo - y gallo al viejo - jugador y conocedor de todos los secretos de la interpretación -.

El texto costumbrista es, en realidad, un texto

descriptivo de las costumbres de una región o un país y, en consecuencia, uno de los más frecuentes en el repertorio vallenato, solo superado por los lírico/románticos.

Describir es representar a alguien o algo refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. También lo es definir imperfectamente algo dando una idea general de sus partes o propiedades, así como dar una noción más o menos clara de un evento, lugar o situación señalando los elementos o actividades pertinentes. (Medina, 2003, p. 35).

La mayoría de las canciones vallenatas hacen referencia a episodios en los cuales se involucran usos y costumbres locales y regionales, actos de la cotidianidad, amores y desamores, charadas y otras ocurrencias ocasionales, contrapuntos entre contendientes y anécdotas de diversa índole, debido a lo cual la mayoría de los vallenatófilos creen que el canto costumbrista es esencialmente narrativo, además del verdadero y auténtico.

La canción *La creciente de El Banco* (1965) nos da cuenta de las impresiones de Luis Enrique acerca de una de esas recurrentes - anuales - y cada vez más devastadoras subidas de nivel del río Magdalena, así como de las consecuencias de esta en la vida y los enseres de algunos habitantes de la población, como se lee a continuación:

De El Banco me voy, mi vida
huyéndole a la creciente,
Yo me fijo que la gente
cargan el hogar encima

Domingo que es buen amigo,
cariñoso y complaciente,
el pobre estaba dormido
cuando llegó la creciente.

Sabas Daza lamentaba
de ve' a Fanny con tristeza
y a Chu Peralta contaba:
Esto no se ve en Fonseca.

Lucho Vanegas lamenta
y ha sufrido el pobrecito,
el día que fue a abrir su agencia
vio a un bagre poniendo discos.

Aunque esta canción pudiera parecer narrativa, dado que en ella se nos muestra un hecho real que ocurrió - y sigue ocurriendo en El Banco y otros municipios rivereños, no sólo del Magdalena -, no lo es debido a que no se desarrolla una acción, no ocurre nada, como tal, en la canción.

Nos podemos hacer una noción aproximada del impacto de la creciente en los personajes involucrados en la canción, pero no podemos deducir un argumento, una transición de estados, operados por unos actores, entre los datos aportados en el texto, como si sucede, por ejemplo, en *El pobre Toño* (1975), donde se nos dice:

Al pobre Toño lo pusieron preso
por una muchacha barranquillera,
esos casos siempre le suceden
porque ese mal vicio Toño nunca deja.

Se la quitaron de rabia sus padres
y se la llevaron para su tierra.
El pobre Toño la vive pensando,
porque está seguro que lo recuerda.

Toño pensaba de vivir con ella
y darle todo lo que ella merecía.
Él se dio cuenta que era muy sincera,
ahora sufre una pena, porque la quería.

A donde va delira con ella,
con la esperanza de verla algún día,
para decirle que alivie su pena,
que en su corazón vive todavía.

Señores el padre es el responsable
que Toño merece la ley y el aprecio.
Solo condena quisieron darle,
pero Dios fue grande y lo ha salvado de eso.

Saúl Martínez, Juan Madrid y Luis Enrique, 1960

Todavía le tiene el mismo cariño, sin guardar rencor a lo sucedido. La pobrecita no es responsable del procedimiento que hizo su padre.

Canciones narrativas

En referencia al texto narrativo Ismael Medina hace una claridad que es importante considerar: "para la literatura no todo lo que se cuenta es cuento ni todo lo que se narra es relato o narración" (Medina, 2003, p. 61) y procede a suministrar unas aproximaciones al texto narrativo - entre las cuales destaca la de Umberto Eco -, en las cuales se encuentra como denominador común la necesidad de un cambio de estado en los acontecimientos, el cual se expresa mediante verbos que denoten acciones distintas a las del habla.

Eco, resumiendo unas condiciones propuestas por Van Dijk, anota que "una narración es una descripción de acciones que requiere para cada acción descrita un agente, una intención del agente, un estado o mundo posible, un cambio, junto con su causa y el propósito que lo determina" (Eco, 1993, p. 153).

De acuerdo a esto, anota Medina:

Es posible determinar si una canción es narrativa o no lo es y aún deducir si posee más carácter narrativo que otra, según sean los acontecimientos o acciones que plantean un cambio de estado, o transición de un estado a otro, dentro de la brevedad de su extensión. (Medina, 2003, p. 66).

Si se toma como ejemplo a la canción *Juana Arias*, empleada por Araujo para ejemplificar la narratividad del vallenato, se puede encontrar que en ella no se opera un cambio de estado en el desarrollo del texto, sino que se describen las sensaciones de la protagonista a causa del amancebamiento de su nieta con Luis Manuel, expresadas mediante una gritería, así como se le explica lo poco y nada que le serviría su amistad con el doctor Molina, a pesar de las muchas virtudes de las cuales es poseedor y que son enumeradas por el autor. Caso parecido a lo descrito en relación a *La creciente de El Banco*, de Luis Enrique Martínez.

No son pocas las canciones narrativas de "el pollo vallenato", diecinueve en total: *El pobre Toño*, *Villa del Rosario*, *Los morrocayos*, *El mago de El*

Copey, *La mariposa*, *La muerta viva*, *Ciencia oculta*, *La viuda*, *El gavilán del Paraíso*, *El mago de La Chinita*, *El gavilán peligroso*, *Cara y sello*, *La quema ropa*, *Lengua viperina*, *El perro enamorado*, *La María*, *La novilla*, *La zorra* y *La corocito*; a las cuales haría falta revisar detalladamente en busca de identificar, entre otras cosas, las temáticas, estructuras y tipos de narrador, personajes y escenarios o lugares recurrentes, en procura de identificar un estilo compositivo particular enriquemartiano, si lo tiene, muy posiblemente.

Entre tanto, es importante remarcar que, en el apéndice suministrado por Medina, conformado por cuarenta canciones de autores distintos a Escalona que han sido evaluadas e identificadas como narrativas por él, las cuales se suman a las seis identificadas como tal entre las ochenta y cinco canciones evaluadas en el repertorio del compositor patillaleiro, destacan las diecinueve de "el pollo vallenato", quien, de esta manera, se convierte, probadamente, en el autor vallenato con mayor número de canciones narrativas y considerando que "La singularidad de la música vallenata tradicional está dada, principalmente, por su contenido literario de estilo narrativo, por medio del cual se expresan las vivencias cotidianas, los registros históricos y los sentimientos de un pueblo" (MinCultura, 2013, p., 10) debería ser tenido en cuenta, en adelante, como el más importante entre todos los compositores de la música vallenata, pues desde su posición marginal ha contribuido más y de mejor manera que ningún otro a construir las bases del orgullo de la vallenaticidad, recordando que no es conveniente generalizar asegurando ni negando la narratividad del género vallenato, sino examinar cada texto en su particularidad, con lo cual se encontrarán en cada uno elementos de diversos tipos de texto y seguramente se podrá corroborar la predominancia de los de tipo lírico, romántico y descriptivo, como concluye Medina, quien, en su estudio, encontró que sólo alrededor del 5% de 1.200 canciones analizadas "son relatos más o menos bien contados" (Medina, 2003, p. 12).

Bibliografía

- Araujo, C. (1973) *Vallenatología. Orígenes y fundamentos de la música vallenata*. Ediciones Tercer Mundo.
- Ariza, O. (2010) *Narratología del vallenato*. Editorial Universidad del Cesar.
- Bajtín, M. (1982) El problema del texto en la lingüística, la filología y otras ciencias humanas, en *Voprosy literatury* 10.
- Bermúdez, R. (2020) *Dimensiones y pautas analíticas de las músicas populares: el vallenato como referente*.
- Bermúdez, R. (2022) *Recepción de las estructuras "enriquemartianas" como el canon de la música vallenata: Luis Enrique Martínez, "el pollo vallenato"*. Monografía para el Doctorado en musicología de la Universidad del Paraná.
- Eco, U. (1993) *Lector in Fabula - La cooperación interpretativa en el texto narrativo*. Editorial Lumen.
- Escamilla, J. y Morales, E. (2004) *La canción vallenata como acto discursivo*. Editorial Universidad del Atlántico.
- Gilard, J. (1987) Vallenato, ¿Cuál tradición narrativa? En *Revista Huellas*, N°19. Universidad del Norte.
- Medina, A., Oñate, J. y Pichón, E. (2007) *Luis Enrique Martínez, forma e identidad del vallenato*. Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Medina, I. (2003) *Vallenatos en su tinta, una aproximación literaria a los cantos narrativos de Rafael Escalona*. Editorial Ferivá.
- MinCultura (2013) Plan Especial de Salvaguardia para la música vallenata tradicional del caribe colombiano.
- Urango, J. (2011) *Versos que cuentan: narrativas en la música de acordeón del Caribe colombiano*, Ediciones Pluma de Mompox.
- Wellek, R. y Warren, A. (1959) *Teoría literaria*. Editorial Gredos.

CANON VALLENATO: EL APORTE DE LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ

ORLANDO MOLINA ESTRADA

(Licenciado en Humanidades, con estudios de Maestría en Literatura Hispanoamericana y del Caribe Colombiano de la Universidad del Atlántico)

Nociones previas

Luis Enrique Martínez Argote está considerado el intérprete fundador del vallenato moderno, sus aportes, que tal vez no han pasado desapercibidos para los conocedores de este género, no han sido estudiados teniendo en cuenta la naturaleza de su genio creador, pues aparte de figurar entre los primeros artistas que profesionalizaron la, hasta entonces, desconocida música de acordeón, el intérprete guajiro definió estructuras musicales, colonizó los lugares comunes del acordeón que antes de él no se exploraban como la digitación de los bajos melódicos, fue compositor, cantante, verseador, arreglista y técnico de acordeones.

Nacido en El Hatico, Fonseca, La Guajira (1923 - 1995) y proveniente de una estirpe campesina ligada a la música, aprendió a tocar acordeón como mero esparcimiento y, solo por consejo de Abel Antonio Villa en 1947, decide dedicarse de lleno a su oficio. Para esta misma fecha la historia de la música en Colombia atravesaba un momento clave con la instauración y consolidación de la radiodifusión y la industria fonográfica, siendo el vallenato uno de los primeros géneros en editarse bajo estos nuevos formatos y que alcanza notoriedad comercial con la figura de Guillermo Buitrago. Luis Enrique hace parte de esta cobertura, entendió como ningún otros los nuevos desafíos de su tiempo y aparece, junto a Abel Antonio Villa, como precursor de las primeras grabaciones en acordeón.

En el haber de estudios que hacen referencia a los aportes de Luis Enrique Martínez, se le define como un innovador que superó la etapa monorrítmica del vallenato, ideó pases y arreglos (Araujo Noguera, 1973), conceptos que a lo largo de la llamada vallenatología no han dejado de replicarse en otros autores como Tomás Darío Gutiérrez (1992) o Julio Oñate Martínez (2012), quienes han historizado la carrera de Luis Enrique situándolo como pionero y padre del vallenato actual. El estudio más completo que se conoce de su obra está titulado: Luis Enrique Martínez: forma e identidad del vallenato, (Medina et al., 2007), texto que presenta datos biográficos y musicales que ayudan a entender la génesis y desarrollo de su obra musical. En éste, aparecen testimonios de sus hermanos, hijos y colegas que reconocen y reafirman en todo momento su aporte. Este texto lo acompaña un reportaje de Jorge García Usta publicado en diciembre de 1995, ocho meses después que muriera el maestro.

Luis Enrique Martínez, Tito y Tobías Pumarejo, la cofradía de El Copey

Las conclusiones de este último texto, sitúan a Luis Enrique Martínez como el arquitecto de lo que actualmente se conoce como vallenato; su estilo fue acogido como canon en los festivales vallenatos y tomado como escuela por la generación de músicos que lo sucedieron. Incluso, sus contemporáneos se vieron influenciados por su estilo. Entre los aportes que lo destacan se menciona:

1. Hacer introducción a las canciones, cuando lo establecido era replicar el inicio la melodía de la letra.
2. Acompañar la melodía con el bajo melódico, haciendo pases y figuras coloridas, lo que también se conoce como el "golpe de bajo" que hizo tan famoso a Miguel López en las grabaciones con Jorge Oñate.
3. El uso del transporte o paso de una tonalidad a otra.

El profesor Roger Bermúdez, (2021) en un corpus de cien canciones ha encontrado que 37 de ellas reiteran cuatro estructuras enriquemartianas del acordeón que son comunes en el vallenato clásico, las cuales son: bajo melódico, contrastación emotiva, el llamado y la coda enriquemartiana.

Canon vallenato

La propiedad con que hoy se historiza el vallenato debe estar ligada al haber discográfico y los cambios que desde este haber se han impuesto a un género oral y folclórico con una connotación peyorativa casi en todas las etapas de su desarrollo. Por lo tanto, la aparición de las primeras disqueras va a determinar el cambio de una música de oralidad primaria y espontánea a la formalidad sofisticada del sonido grabado. Y podría decirse que, a partir de la década del 40, es que empiezan percibirse sus cambios más notorios o que al menos tenemos registrados y coinciden con el arribo musical e innovador de Luis Enrique Martínez, coincidencia que no es del todo casual. Es la misma fecha que Gilard (1987) ha postulado como el inicio del vallenato, al desligarlo como un producto de la tradición y proponer que en las décadas anteriores se dio un proceso de emergencia que solo tuvo la forma concreta cuando llegó al acetato, tesis parcialmente válida si hablamos de un antes y un después de Luis Enrique Martínez, el primer acordeonero que vislumbró los desafíos que la naciente industria implicaba y que dio como resultado la aparición del vallenato

moderno. Luis Carlos Ramírez (2020) al delimitar el problema histórico del género, también parte de la industria del disco para tener una idea más clara de lo que es el vallenato en términos concretos.

Si se explora más la idea del vallenato como hijo de la modernidad, siguiendo a Gilard y Ramírez encontraremos que, a partir de la uniformidad impuesta en las grabaciones, se crearon patrones a seguir que más tarde se mantuvieron y pasaron a conformar un canon, en el que no solo participaron los primeros llamados juglares, sino la misma modernidad a través de las modificaciones que la industria imprimió. Habría que pensar, por ejemplo, la capacidad de tiempo que un disco de acetato y rudimentario de la época podría brindar en relación con la ejecución en vivo de la pieza o de qué manera estas limitaciones permitieron la creación de un formato que no dependía de los intérpretes.

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es considerar la naturaleza progresiva de esta música moderna que ha tenido en cada etapa un desarrollo particular, ya que no solo Luis Enrique Martínez instituyó formas, sino que después de él han venido otras generaciones a hacer lo propio, muy a pesar de que en cada momento haya discursos contradictorios que nieguen su dinámica cambiante.

De acuerdo con lo anterior, para comprender el aporte estructurador de Luis Enrique Martínez, habría también que pensar el contexto general en el que se enmarcó su obra, como el aspecto tecnológico en cuanto a la industria del disco, los canales de comercialización, el estímulo de un público más amplio, ganar legitimidad, sello personal frente a lo establecido y la inquietud particular de explorar en el instrumento posibilidades técnicas y creativas que sus contemporáneos no hacían. Lo bueno del haber discográfico, es que nos permite establecer qué había antes del canon dominante hoy y de qué manera eso que consideramos premoderno o patrones musicales en desuso, siguieron teniendo un papel significativo a sabiendas que Luis Enrique estaba revolucionando las formas.

Es el caso de Abel Antonio Villa, juglar adelantado que no tocaba los bajos por considerarlos innecesarios o el de Alejo Durán, un estilo dominante y respetado que no tuvo los mismos cultores y continuadores que Luis Enrique. Lo anterior, nos da pie para seguir afirmando el momento emergente por el que pasaba el vallenato estando aún recién inaugurada la industria del disco y que es a través de ella que se da su pleno desarrollo, y que si hacemos un balance de qué formas o patrones siguen dominado el vallenato en la actualidad, solo las estructuras enriquemartianas subsisten con mayor claridad. No obstante, el mérito de su genialidad a la hora de estructurar el género no es relativo a la popularidad de su obra, tema que abarcaremos más tarde.

Canon y discontinuidades

El canon se entiende como la forma establecida de un arte que ha sido tomado como ejemplo para crear dentro de sus parámetros nuevas creaciones. Harold Bloom (1995) lo define como la repetición de un esquema incuestionable que a lo largo de los años termina naturalizado por el mismo campo que lo crea, cuya función es la de replicarlo dentro de sus propias formas y menospreciar aquellas que estén fuera de su alcance, como lo hace Araujo Noguera y cierta tradición de la crítica vallenata dominada por el etnocentrismo político que se describió anteriormente. Pero lo cierto es que, se dieron representaciones que no estaban limitadas por la cuestión geográfica y que pese a ello no alcanzaron a posicionarse, como la propuesta musical de "El Turco" Gil y sus notas disonantes que abrieron otras posibilidades de entender el acordeón desde una propuesta más sofisticada y académica que les abrió las puertas a otros acordeoneros, pero que no tuvo el éxito comercial esperado. Este análisis, también tendría que hacerse con Alfredo Gutiérrez, Israel Romero y Omar Geles, entre otros, para establecer cómo adaptaron a Luis Enrique Martínez, programa que se ha propuesto el profesor Roger Bermúdez (2022) y que exige una metodología bastante responsable,

porque lo cierto es que el canon presupone formas dentro de las cuales se sigue reestructurando y que muchas veces no se reconocen y pasan desapercibidas.

Otro capítulo pendiente quedaría para los músicos que se salieron de la etiqueta vallenata y desarrollaron su universo creativo al margen de las instancias de legitimidad puristas del epicentro de Valledupar, como es el caso de Aníbal Velásquez, Morgan Blanco y Dolcey Gutiérrez, quien Roger Bermúdez los agrupa en la escuela Barranquillera.

Conformación del canon

El crédito que recibe Luis Enrique Martínez como innovador y arquitecto del vallenato moderno, se ha explicado desde la evidencia de sus canciones y a través de entrevistas que dan cuenta de su proceso creador. Sus maestros fueron “Pacho” Rada, Emiliano Zuleta Baquero y “Chico” Bolaños y que en su familia recibió las influencias y ejemplo de su padre y parientes. Un capítulo especial de su progresivo aprendizaje, lo vincula con Andrés Paz Barros, músico cienaguero con educación

musical que lo orientó para alternar melodías y bajos siguiendo criterios profesionales, pero más allá de las influencias musicales internas de lo que ya estaba definido como acervo elemental en el oficio del instrumento, habría que preguntarse si otras músicas tuvieron que ver con las innovaciones que hizo. En este aspecto no se trata de aventurarnos a conjeturar qué experiencias musicales con otros géneros lo marcaron, pero sí dejar claro que no solo se escuchaba o consumía música de acordeón o regional en los tiempos que Luis Enrique emergía y se profesionalizaba como acordeonero.

Se sabe que desde finales del siglo XIX con acordeón se acompañaban cumbiambas, se tocaban valeses, mazurcas y hasta porros y fandangos, tradición que siguió presentándose hasta muy entrada las primeras décadas del siglo XX y que el mismo Luis Enrique reconoce que alcanzó a tocar variados ritmos. En el aspecto internacional, la música que proyectaron las primeras emisoras era de procedencia cubana y mexicana principalmente, ya que estos países desarrollaron su industria musical unas décadas antes. A esto, sumémosle la influencia de la época de oro del cine mexicano y la plataforma que este medio fue para que

la ranchera, el bolero y muchos ritmos más tomaran auge comercial en todo el continente, experiencia que también vivió nuestro artista en mención, ya que trabajó como animador en el cine de Santa Marta y Fundación hacia 1948. Entonces, no puede ser del todo distante que estas músicas él las haya asimilado y que a través de su subconciencia musical haya hecho calcos, préstamos o adaptado conscientemente las estructuras que él estableció en el vallenato. Al respecto, el profesor Roger Bermúdez (Comunicación personal 2023) manifiesta que hay una autoconciencia estética del vallenato, pero que tal vez tenga su desarrollo dentro de los cánones ya estructurados, puesto que cuando no había canon, mayor era la posibilidad de reacomodar lo proveniente de otras músicas. Ese debe ser un objeto de estudio de la investigación formalizada para tratar de rectificar que todo desarrollo cultural y estético está ligado a la intertextualidad, influencias dominantes del contexto y a la experiencia colectiva de la que se termina apropiando un artista y no solo al designio de alguien privilegiado que se inventó todo sin ninguna otra influencia que las preexistentes de un género que hasta su llegada aún estaba definiéndose.

Lealtad al canon

Desde la década del 60, cuando gestores y activistas por la creación del departamento del Cesar, decidieron apropiarse del vallenato como música representativa de la nueva administración geopolítica, tomó fuerza un discurso esencialista que creó lealtades hacia ciertos estilos que privilegiaron a Valledupar como epicentro. Consuelo Araujo definiría la escuela vallenato-vallenato por encima de las demás, dando nombre a lo que en la realidad era difícil de delimitar, pero que cobró fuerza en la medida que el Festival vallenato se iba posicionando como espectáculo de índole nacional. Luis Enrique sería el encargado de instaurar los patrones del concurso, estableciendo una lealtad tipo “modo festivalero” que aún subsiste en dichas competencias, pero que dejaría por fuera otras propuestas creati-

La imagen gloriosa, con Nafer Durán, Abel Antonio Villa, Alejo y Andrés Landeros.

Dos reyes, maestro y alumno. Luis Enrique Martínez y Alfredo Gutiérrez

vas que fueron vituperadas por no hallarse en el epicentro descrito por Consuelo Araujo. Entre los casos más destacados de estos estilos excluidos se encuentran Andrés Landeros y Ramón Vargas de San Jacinto Bolívar, Lisandro Meza y Alfredo Gutiérrez de Los Palmitos Sucre, quienes siendo influenciados por Luis Enrique quisieron ampliar el canon, pero fueron sancionados y etiquetados como sabaneros. Este debate lo vivió altivamente el compositor Adolfo Pacheco, que en constantes desacuerdos con Araujo Noguera compuso las canciones “La hamaca grande” y “El engaño”.

Lo curioso de estas lealtades es que, si bien es cierto que han sido requisito indispensable para la formación y profesionalización de los intérpretes del acordeón, participan poco del proceso de la radiodifusión, ya que el circuito de las casas disqueras lo gobierna la dinámica del mercado y no solo el compromiso identitario de la música. Eso explica que el reparto de los cuatro aires en los álbumes vallenatos tenga una inclinación mayoritaria al paseo y que por el contrario la puya y el son tengan menos participación. Lo otro es que, muchos artistas solo tocaron como requisito para

ganar el concurso, pero en sus grabaciones mantuvieron sus propuestas personales. Alfredo Gutiérrez reconoció que tocó de acuerdo con la estructura impuesta del evento y que cuando lo hizo a nombre propio, no era tenido en cuenta por el jurado. Lo otro es que la organología de estudio sustituye instrumentos y el sonido esencialista de los festivales, lo que demarca dos tendencias que avanzan en líneas opuestas: la esencialista de los festivales, defendida a capa y espada por las autoridades culturales puristas y la comercial de las casas disqueras. Al final, el pulso lo ha ganado la radiodifusión.

Juancho Rois es el más recordado a la hora de desafiar el canon al intentar integrar el modo comercial casetero y de estudio de interpretar el acordeón, lo que le costó ganar el festival del año 1991. Otra de las apuestas de Rois fue grabar vallerengue, proyecto inconcluso por su repentina muerte en el que se demostraba su talante revolucionario. Tocar para el festival es rendirle culto a un canon que no se mantiene igual en el vallenato que se graba contemporáneamente, ya que su desenvolvimiento comercial es progresivo, mientras que la finalidad de estos concursos hasta la fecha es

mantener la tradición anclada, impidiendo que las mismas generaciones que sucedieron a Luis Enrique sigan causando rupturas.

La lealtad al canon va de acuerdo con la lealtad a la territorialidad, recuérdese que el vallenato también fue el medio de un proyecto político que ayudó a posibilitar el departamento del Cesar, lo que creó la idea de exclusividad en las formas y en los artistas que las interpretaban. Ciertas autoridades culturales en distintas épocas, no han visto con buenos ojos que un artista haga adaptaciones de otros géneros o que interprete a través del acordeón cumbias, fandangos o injertos como el porrocumbé, paseaito o guajiporro. La idea de particularidad de los gestores del proyecto político del Cesar siempre ha intentado mostrar sus formas musicales apartadas y depuradas del resto de los procesos socioeconómicos y hasta musicales del Caribe (Gutiérrez, 1992), lo cual es bastante caprichoso si entendemos los procesos musicales como una compleja relación de estilos, músicas y contextos¹. El mismo Luis Enrique Martínez lo demuestra siendo coautor y cantante de “La cumbia cienaguera”, una de las cumbias más famosas a nivel internacional.

Es por esa razón que los tres primeros libros dedicados al vallenato: Consuelo Araujo (1973), Ciro Quiroz (1982) y Tomás Darío Gutiérrez (1992) no se hayan salido del mismo radio de circunscripción para hablar de sus orígenes y posterior desarrollo musical. Y cuando ocurre la separación del Magdalena Grande lo que quedó por fuera de los dominios geográficos de la nueva delimitación fue etiquetada como de vallenato bajero y vallenato sabanero. La canción “Aquí está el Magdalena” de Julio Erazo hace frente de manera certera al etnocentrismo encabezado por Escalona a la hora de reafirmar su predominancia musical. Tomás Darío va más allá al hablar de una “cultura vallenata”, que debido

al aislamiento del Valle de Upar y por los accidentes geográficos que la cercan se forjara un producto casi que autóctono.

Coda

El aporte estructural de un artista no siempre va de la mano de su éxito comercial o el reconocimiento de su nombre como fundador de un estilo tampoco garantiza su popularidad, de hecho, la historia de la música nos presenta constantemente casos de artistas pioneros en distintos géneros que solo son recordados en el campo de la crítica o se llega a ellos por el éxito comercial posterior de alguien que lo sucedió. Con Luis Enrique Martínez no es que haya pasado igual al punto de querer sacarlo de un anonimato en el que no se encuentra, pero su figura sí debe reivindicarse teniendo en cuenta los aportes que hizo y que actualmente significan en la consolidación del canon musical vallenato. Le corresponde a la crítica dar cuenta del contexto general en el que la industria del disco, la radiodifusión, el desarrollo del cine, la llegada del acordeón de tres hileras, las piquerías entre juglares de renombre y la polifonía musical del Caribe colombiano posibilitaron que Luis Enrique fuera el elegido para innovar y establecer las bases del vallenato que aún subsiste.

REFERENCIAS

- Araujo, C. (1973) Vallenatología. Orígenes y fundamentos de la música vallenata. Ediciones Tercer Mundo.
- Gilard, J. (1987) Vallenato, ¿Cuál tradición narrativa? En Revista Huellas, N°19.
- Harold Bloom. (1995) El canon occidental: La escuela y los libros de todas las épocas, Barcelona, Anagrama.
- Medina, A., Oñate, J. y Pichón, E. (2007) Luis Enrique Martínez, forma e identidad del vallenato. Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.

1. Alejo Durán fue uno de los primeros que articuló a su conjunto el uso del bombardino, contrabajo y bajo eléctrico, pero fue cuestionado por los folcloristas. (Nieves, 2003)

LAS BODAS DE PLATA DE LUIS ENRIQUE CON ROSALBINA

ALVARO ROJANO OSORIO

(Abogado e investigador cultural, autor de varios libros sobre la cultura y la música del Magdalena y la Depresión Momposina. Colaborador de varios medios culturales de la región)

El 8 de abril de 1972, Luis Enrique Martínez y Rosalbina Sierra De Oro, celebraron en El Copey las bodas de plata, festejo al que fueron invitados músicos, ganaderos, políticos, empresarios, comerciantes de distintos lugares del Caribe colombiano, así como los copeyanos.

La organización de la celebración la encabezó Luis Enrique, quien se encargó de garantizar tres asuntos vitales: el licor, la comida y la música. Los aportantes del ron fueron sus amigos Andrés Pérez, químico de la industria licorera del Magdalena, y Eduardo Dávila Armenta, quienes donaron varios toneles de Centenario y Caña. Fue tanto el trago servido y bebido que Rosalbina aseguraba que corrieron ríos de ron. La comida, especialmente las reses, fue donada por “Tito” y Tobías Pumarejo, Sinforiano Restrepo y “Toño” Andrade, mientras que la música estuvo a cargo de los hermanos Luis Enrique y “Chema” Martínez, “El negrito” Villa, Andrés Landero, “Juancho” Polo Valencia, Abel Antonio Villa, Alejandro y Náfer Durán, “Colacho” Mendoza, “Pacho”, “Pachito” y Alberto Rada y los Hermanos López, entre los conocidos. También participaron algunos compositores como: Freddy Molina, Adolfo Pacheco y Armando Zabaleta, quien en la celebración compuso la canción Las Bodas de Plata.

En la ceremonia religiosa, Luis Enrique lució un vestido entero gris, ella un traje ceñido al cuerpo confeccionado para la ocasión, así como parte de las alhajas de oro que su esposo acostumbraba a regalarle. Después de la misa, sonaron voladores y otros fuegos artificiales; mientras que los invitados se trasladaron hacia la caseta central para escuchar y bailar con los conjuntos vallenatos que amenizaron la fiesta.

El festejo se extendió hasta la cinco de la mañana, cuando la mayoría de los presentes abandonaron ese lugar; sin embargo, eso no significó que la celebración terminara, continuó el resto del día y de la semana en el patio de la casa de Luis Enrique y Rosalbina, y se mantuvo porque los que se iban eran reemplazados por los que llegaban. Tiempo en el que los acordeones no dejaron de sonar, y Luis Enrique, bebedor incontrolable y sin fin, sobrio, atendía a los invitados.

El matrimonio

La génesis de esa celebración estuvo en el lejano 1947 cuando Luis Enrique conoció a Rosalbina en El Copey, ella tenía 20 años y él 25. Nacida en Nerviti, Bolívar, ubicado a orillas del río Magdalena, se marchó de este lugar a temprana edad con su padre, después de la muerte de su madre.

Rosita, como su esposo acostumbró a llamarla, recordaba cómo iniciaron estas relaciones sentimentales: “Nos conocimos la noche del matrimonio de mi hermana Ana y nos enamoramos. Él estuvo como invitado en la fiesta por el esposo de ella, Bernabel Gómez. Desde que me vio me echó a perder, ja, ja, ja, me metió el ojo. Esa noche bailamos, me tiró el cuento y nos hicimos novios, eso fue rápido. A los pocos días me visitó en mi casa. Al único que le gustó esas relaciones fue a mi papá, estaba alegre. Es que Luis Enrique ya había tenido mujer y era padre de dos hijos. Después de unos días de novios, él me sacó, decidimos irnos a vivir juntos, me llevó para la finca donde vivía con su mamá y su padrastro”.

La decisión de irse a vivir como pareja le trajo consecuencias judiciales a Luis Enrique debido a que esta era menor de edad, por lo que fue detenido en la cárcel del pueblo. Para entonces, el matrimonio era una de las salidas a la situación jurídica que enfrentaba, las otras eran huir o una condena penal y la cárcel, él prefirió la primera.

“Mientras él estuvo preso, yo vivía donde unas amigas, para donde me llevaron. Él salía todas las noches de la cárcel y me visitaba. Nos casamos en Caracolcito (Cesar), fue una ceremonia sencilla, yo usé un traje blanco que él me compró, y después de la iglesia nos fuimos para la finca donde ya vivíamos”. Recordaba Rosita.

La sencillez de aquel acto contrastó con la celebración de los 25 años de casados, no hubo ni boda ni festejo el día del matrimonio.

“Después de que nos casamos, él comenzó a salir como acordeonero. Unos meses después yo salí embarazada. Él me dejó cogiendo barriga, salió a tocar y cuando regresó ya el

niño caminaba, fue cuando conoció a Moisés”. “Luis Enrique se volvió mujeriego a morir con eso de la música, pero nunca me abandonó ni fue irresponsable con su hogar. No vivió con otras mujeres, pero para donde agarraba tenía una. Me enteraba porque los compañeros me lo decían, pero en ese tiempo no sabía pelear ni nada de eso. Figúrese, cómo sería, que se sacó a una muchacha en Bálsamo, Magdalena, Lucha Movilla se llamaba, y la trajo para donde su mamá, que vivía al lado de nosotros. Ella se aburrió de esperarlo y se quiso ir para su pueblo, yo la acompañé a Fundación para que se fuera”.

“En ese tiempo era muy tranquila, conforme de que viniera o no lo hiciera. Nunca lo celé pese a que lo veía cuando se enamoraba. Incluso, las mujeres apenas él les hacía un hijo, me lo llevaban, lo cogía y lo criaba. Tanto lo era que a mí me preguntaban: ¿Por qué eres así? ¿Qué no tienes alma? Cuando me encontraba por la calle con una mujer de esas, avispadas, me decía cosas de él, yo se las comentaba y me respondía: ¡No le pares bola Rosita!”

“Su mamá me tenía como una hija, ella me daba todo, estaba pendiente de mí, cuando Luis Enrique estaba por fuera de la casa. Ella fiaba, prestaba, hasta cuando él regresara. Cuando volvía de sus correrías me traía prendas de oro, ropa, zapatos, chancletas. Una vez me trajo un tarro lleno de cadenas, aretes, pulseras de oro, que me robó una bandida, que dizque arreglaba prendas, que era mujer de él”.

Luis Enrique le compuso algunas canciones a su esposa que tituló: *No sufras*, *Morenita*, *La Carta*, *Los caprichos de Rosa*, *Noticias negras*, *Mi negra querida*, de las que ella asegura las hizo cuando descubría que estaba enamorado de otra mujer. Es que Luis Enrique, dice su sobrino y guacharaquero Sebastián “Chan” Martínez, “de la mujer que estuvo enamorado, fue de mi comadre Rosa”.

Las cartas para Rosita

Le indagué a Rosalbina si ella le mandaba cartas a Luis Enrique, como él lo dice en la canción *La Carta*, y me respondió:

“Él me escribía, me enviaba papelitos, yo le respondía. A veces me mandaba a buscar a un pueblo, nos veíamos y yo me regresaba, o me llevaba para Nerviti donde una hermana y allá duraba bastante tiempo, esperándolo, hasta que regresaba y nos íbamos para El Copey. También para donde algún compadre o comadre y les decía: “Ahí les dejo a Rosita para que la cuiden, yo regreso la otra semana”, y volvía a los tres meses, él era muy tranquilo”.

Luis Enrique, consciente de sus largas ausencias, le cantó:

*No sufras en mi ausencia que yo no me he quedado
Rosita de mi alma, no esperes eso de mí
Yo te ofrecí un amor matrimonial
Y por eso tengo que venir.*

“Lo que pasa es que Luis Enrique era como esa novela y que *El Águila Solitaria*”. Quien lo asegura es su sobrino Sebastián “Chan” Martínez. “Él salía de su casa y no se preocupaba por volver, pero, sí de mandar plata, de llamar a mi comadre a un pueblo cercano, la veía y él pa’ adelante. Para regresar a su casa era trabajoso, le gustaba andar de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta”.

“Yo, desde que él se murió, he estado de duelo, me hace mucha falta” decía Rosalbina, pensado en su ausencia definitiva, en el dolor que dejó en su corazón su partida final. Sabía que no había esperanza de que volviera, como lo hacía tras sus largas ausencias. Estaba consciente de que ya no entraría por la puerta de su casa, con la tranquilidad del que sabe que en ella habitaba una mujer conforme, dispuesta a esperarlo, que lo amaba.

Ella, recordándolo, debía tararear esa canción que le compuso y con la que, quizá, se consolaba: *Me mandó a decir Rosita, que ella siempre está de duelo, pero le mandé una carta escrita, para que le sirva de consuelo. Deja esa tristeza, Rosita no llores...*

Luis Enrique Martínez y Rosita en retrato familiar

CONTRAPUNTO VALLENATO: DE LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ A CHABUCO

ENRIQUE LUIS MUÑOZ VÉLEZ

(Filósofo e Investigador, docente universitario en Cartagena. Autor de una veintena de investigaciones culturales y musicales)

Emprender la tarea investigativa de la cultura musical del Magdalena Grande, y en particular de los juglares del vallenato, resulta gratificante, de tal manera que, en la maraña de una riqueza múltiple en términos artísticos, siempre resultará dispendioso escoger a un personaje cumbre, símbolo de la tradición, que goce de un sólido prestigio en Magdalena, El Cesar y La Guajira, como Luis Enrique Martínez. Más cerca de un acto sacrílego será el escoger a una joven figura que apenas despunta, es como meterse en camisas de once varas en la música moderna que contrapuntea con la tradición; sin embargo, hay que correr riesgos, de modo que hemos elegido a Chabuco entre un plural ficticio, donde sólo yo participo de la acción intrépida de lanzarme al vacío, confrontando pasado y presente a manera de contrapunto, para hablar del patrimonio inmaterial de la música, su salvaguarda, protección, preservación, divulgación y proyección de acuerdo con los cánones de la UNESCO y la complacencia plácida de una amplia comunidad que tiene en la música vallenata el aliento vital de su alegría.

Los senderos del juglar

Es un desafío incursionar en el apasionante mundo musical en donde los juglares contaron sucesos de la vida cotidiana a manera de canto. Páginas formidables de un arte musical visceral por las veredas y trochas por donde las noticias iban a lomo de mula en la voz sentida y emotiva de cantores que lograron dibujar y hacer vívidos retratos de lo que pasaba en la región. Trotamundos acompañados de acordeón y de noticias fueron construyendo, por diversos atajos, la canción que nos emparenta con los cantes hondos del flamenco andaluz. Y es Chabuco el pariente de esa otra tradición, la andaluza, transpuesta por la Corona española en las colonias de ultramar de América, donde dejaron la siembra de la palabra y, al trote, el idioma español se convierte en sembradura, verso y décima cantada. Tanto Luis Enrique Martínez como Chabuco provienen de aquella cultura milenaria andaluza fragmentada en la Costa Caribe de Colombia. El complejo étnico andaluz con la andadura de gitanerías y negrerías se mezcló con estirpes indianas para dar a luz un nuevo componente histórico, social y cultural con visos de diferentes solares que se hace canción en diferentes contextos, tecnologías y actores que asumieron la música con la organología de la época, el pasado representado en Luis Enrique Martínez y Chabuco enarbolando el presente que se abre en futuro guiñado por los colores de la esperanza en ser uno de los escogidos en rito del ceremonial del vallenato.

Torcerle el cuello a la tradición sin degradarla es labor que implica cierta genialidad y eso supo hacer Luis Enrique Martínez para convertirse en poste indicador de caminos. Y, ser desde luego, actor principal de una tradición más rica y plena de matices sonoros sin desmedro de lo heredado con influencia de “Pacho” Rada y “Chico” Bolaños que luego enaltece con un estilo depurado, muy suyo. Con él se consolida la guacharaca y la caja en la trilogía instrumental del vallenato; el acordeón en sus manos va a darle un tratamiento distinto a los bajos y acordes de acompañamiento en la línea melódica se hace más bella a los oídos por los pases y pausas que da hondura al flujo sonoro que emana del fuelle de su acordeón.

Con Luis Enrique Martínez la música provinciana se encarama gloriosamente desde los años de 1940 en adelante y él poco a poco va forjando un nombre, por aquellas calendas, cuando el antropólogo Manuel Zapata Olivella, dio en llamar música vallenata con mayor precisión en 1942 a los aires musicales del Magdalena Grande. Es indudable, Luis Enrique Martínez se ha empujado al paso del tiempo, un codo de altura con el magisterio del acordeón, ya ha labrado su nombre a nota, pulsión y manera de tocar el acordeón, utilizando una gama de recursos melódicos, armónicos al explorar las entrañas mismas del instrumento, amansado en parrandas en cada sorbo de ron y con amores de instantes que le alborotaron siempre la capacidad creativa en cada uno de sus toques. Recuerdo esa expresión lapidaria de “Chema” Martínez: “mi hermano fue un gigante del acordeón, en sus manos el aparato daba otras sonoridades bonitas, únicas, que sólo él lograba sacar. Y, también un insaciable en el beber”.

Es de suponer que Luis Enrique Martínez iba tejiendo su historia a puntada de acordeón en cada parranda. De ahí que, Medina, Pichón y Oñate, expresen:

Las parrandas con los ganaderos de la región eran frecuentes y el hacha y el serrote fueron poco a poco cediendo paso al acordeón y en el pueblo de Fundación

los doctores Lara y Lavalle Díaz Granados con el señor Ricardo Scott, parrandero de talla y prestigio, contribuyeron a reafirmar lo que ya gente comentaba en todas partes: el vallenato toca bonito y el bajo le suena distinto a los demás (2007:35).

Chabuco

A edad temprana, Chabuco estuvo en contacto con el arte: hijo del guitarrista Hugues Martínez. Pintura y música estimularon la vida sensible del niño, formas, colores, sonidos entraron por los sentidos y las sinestesias hicieron parte sustantiva de sus juegos, el lenguaje desde entonces, fue un juguete entrañable a su cosmovisión y sentir.

La percusión, el acordeón y la guitarra fueron la base instrumental, y la voz el órgano de timbre corporal. El talento de Chabuco lo hace merecedor de participar en fiestas y parrandas. La experiencia artística en la provincia lo pone a pensar en un escenario más amplio y de mayores exigencias a la voz peculiar de un tono y acento de belleza melódica. Incursiona en Bogotá con Los Pelaos como vocalista. Con ellos participa durante tres años en los que se

Pacho Rada, su primera gran influencia

descubre el duende, ese hálito de misterios que los andaluces y toda Sevilla llaman ángel, carisma que escapa a la explicación de la lógica y, por ende, a toda razón.

Con su agrupación realiza catorce giras por países de Europa: España, Italia, Alemania y Suecia. En América: México y Estados Unidos, adquiriendo oficio a nivel internacional y dejando una estela de prestigio. De ahí sus álbumes: “Morirme de amor”, “Clásicos café La bolsa” y “De ida y vuelta”. Chabuco también ha participado con Antonio Carmona de Ketama, Rosana y Rosario y con Alejandro Sanz en su último Álbum. Hoy, la vida le sonrío con acento poético.

El vallenato en negocio con la modernidad

Con José Darío Martínez, artísticamente Chabuco, hay la forma de decir la canción, casi conversacional con timbres modernos si se comparan con el formato tradicional de la música vallenata. Se da una torcedura al cuello de la tradición, que a mi manera de comprensión e interpretar la música a partir de una riqueza tímbrica, melódica y armónica nos va a situar auditivamente con un estilo novedoso y viejo a la vez, con los cantes flamencos, con tratamiento jazzístico. Una nota bien alta en la música del Caribe colombiano desde la vertiente del vallenato que es mecido por un talento creativo que se mira en la tradición y toma riesgos en darle un vuelco diferente. Un circuito de comunicación distintivo por el uso de las redes sociales, por tanto, el vallenato noticioso ha variado y no se atornilla en una tradición donde la noticia iba en mula y en canto sentido de los juglares; hoy es diferente, se ha acertado la ruralía y todo lleva la perfumería de la vida urbana. El vallenato no es un cadáver insepulto, sino una tradición que tiene que negociar con la modernidad.

Siempre ha habido contrapunto en las propuestas estéticas de la música y mucho más, cuando se confronta tradición, es decir, lo que socialmente qué tipo de cultura musical debe permanecer y las corrientes novedosas que

desde el presente interpelan a la tradición, en este caso específico la música vallenata.

Contrapunto como contraste entre dos enfoques de la música a partir de actores de épocas diferentes en el trasunto de la música vallenata: entre Luis Enrique Martínez y Chabuco, y no desde la concepción misma del contrapunto como técnica de composición musical de combinar melodías diferentes, capas melódicas superpuestas.

Del Pollo Vallenato al gallo juga'ó

Entre tanto, puede decirse que Luis Enrique Martínez tuvo un ámbito más nacional, más de casa y en esa tónica su historia está más en el pellejo de la gente. Hizo presencia en Venezuela, Panamá y Cuba. Su prestigio construido a hueso limpio, le fue poniendo músculo y esa sensibilidad campirana se impregnó de la naturaleza y él se espiga con su arte musical con la composición, canto y acordeón, siendo la figura cumbre del instrumento.

*Yo soy el gallo juga'ó
Que a nadie le tiene miedo
Ejecuto mi acordeón
Con entusiasmo y requisito
En la valla e' Villanueva
O en cualquier valla que sea
Puedo hacer una pelea
Con el gallo más guapito.*

Luis Enrique Martínez se aut nombra y marca terreno con su arte, bien lo dicen: Medina, Pichón y Oñate, muy pronto adquirió su condición de gallo juga'ó.

La música vallenata tradicional ha propiciado reflexiones en torno a lo que debe conservarse y entorno de ella se han levantados voces en defensa a la música vernacular, a su autenticidad y pureza. Todo lo que tome distancia de esa pretendida pureza es mal visto y condenado como blasfemia. Asumo el resplandor quemante de la candela inquisitorial y me

declaro fervoroso devoto de la propuesta estética de Chabuco. La dialéctica de la vida y el arte impone cambios y transformaciones sin resquebrajar el monumento sonoro de gran altura de Luis Enrique Martínez. En conversaciones con Chabuco siempre se refiere a Luis Enrique Martínez como el gran maestro y creador de la escuela de estupendos acordeoneros.

La radio y la discografía

La radiodifusión y la industria discográfica fue el catalizador social sumado a las fiestas y parrandas por el suelo colombiano. El mundo del entretenimiento tuvo en Luis Enrique Martínez a un personaje central y la aureola de gran acordeonero cada día iba en crecimiento. En el libro "Luis Enrique Martínez Forma e identidad del vallenato", sus autores expresan:

La primera incursión disquera de "El pollo vallenato" llenó las expectativas de la fábrica y en una segunda oportunidad ya hizo presencia en los estudios que Fuentes tenía en Cartagena donde dejó grabado de su autoría los paseos "La Lotería de Bolívar" en que publicitaban la generosidad de sus premios y "Palomita sanangera" dedicada por él a la viuda Ofelia, una de tantas novias que con su acordeón conquistador dejó en el pueblo de San Ángel (2007:67).

Luis Enrique Martínez compuso temas que enriquecieron el cancionero vallenato: merengues, puyas, paseos y sonos; sin embargo, cuando incursiona en la cumbia le dio un toque magistral. No hay duda, el talento creativo de Martínez corre paralelo la fama sostenida que el acordeón en sus manos, ésta tocaba gracias a su prodigio de otra manera; el límite no estaba en el instrumento, sino en el ejecutante. Con él no hubo límite, sino exploraciones como si el órgano armónico fuera un instrumento cromático.

Una polémica que le dio autoría

"La cumbia Cienaguera" de autoría discutida entre Andrés Paz Barros y Esteban Montaña, le dio nombre nacional e internacional con sus mágicos dedos, la emblemática pieza no conoció fronteras y él fue artífice de la difusión de la magistral cumbia. Aquella cumbia maestra es muestra palmaria de su destreza y virtuosismo con el acordeón.

*Oigan muchachos
Oigan la nota
Cómo toca
"El Vallenato".*

Luis Enrique supo ganar fama a base de contacto con la gente, esa misma que le llamaba "El Vallenato". Era la forma de identi-

ficar un estilo que redimía el lujo y la picardía de los ritmos de esa región, pero que también era fiel a la rutina ribereña que hizo famoso a Pacho Rada o Abel Antonio Villa. El Pollo era riqueza y plenitud, su golpe de bajo, su pique colorido entusiasmaba y ganaba adeptos a medida que sus giras lo promocionaban (Ibid.p. 73).

La semblanza artística de la agitada vida de Luis Enrique Martínez está consignada con información documentada en el libro "Luis Enrique Martínez; Forma e identidad del vallenato". Los autores ahondan en los detalles más elementales a los estadios cumbre del compositor, cantante y acordeonero para hacer la historia del juglar y de su dinastía musical.

Un legado musical

Es bien sabido que Martínez ha dejado profunda huella en la música vallenata, pilar indiscutido que con su arte y magisterio le dio nombre y gloria a la música del legendario Francisco El Hombre. Cabe decir que él, heredero de una tradición, también la transforma y establece con su estilo un rompe con los acordeoneros que le antecedieron. Encarnó en su propio pellejo y emoción, la tradición y la modernidad por revolucionar la melodía con el bajo acompañante.

Su vida y obra constituye una página modélica en la música vallenata que él logró posicionar en la región, el país y trascendió fronteras. Con su arte la música vallenata adquirió vuelo significativo y al paso del tiempo, la gloria lo baña de perfumes olorosos, porque su sentir y observancia permaneció escudriñando en la naturaleza, legitimando su esencia campesina en sus obras y en su cantar con ese toque bonito de melodías que sólo él sabía dar con el acordeón diatónico. Luis Enrique Martínez Argote permanece vivo en el pueblo colombiano; la muerte no lo ha podido borrar del imaginario colectivo donde sigue siendo el mejor. Y en la sombra y en la luz no se avizora su sucesor. Sólo se hace conciencia de su escuela como mayor siembra campesina.

Resonancias de lo moderno y la tradición

Entre tanto, Chabuco como artista de la música, valido de la guitarra y voz tiene en Luis Enrique Martínez a un espejo modélico, a un ícono inalcanzable, por lo mismo, él tiene que hacer lo suyo y lo está haciendo a su manera, estilo y con un formato diferente y conmovedor como su epígono maestro lo hizo en su época. El uno, Luis Enrique Martínez es escuela y un modelo artístico a seguir, ha escrito a canciones y toques de acordeón su historia. Hoy, Chabuco albañila en el ladrillo del presente a manera de guiño, se muestra en la construcción del edificio sonoro que aspira a dejar. Falta mucho por supuesto, pero va de manera disciplinada y con oficio haciendo gradualmente la tarea exigente que se ha impuesto.

En Chabuco hay resonancias de voces múltiples de aquí (el Caribe) y de allá (Andalucía), esa rara mixtura está escriturada en su piel como signo inequívoco de universalidad sin pretensión de búsqueda, como si una fuerza mágica barruntada de duendes lo posesionaran de saberes gitanos que en siglos recorrieron mundos y mundanidades. Él parece el destinatario de aquellos cantes que de alguna manera se maridan en la cultura del vallenato.

La modernidad es a su vez continuidad y ruptura, con base en esa concepción filosófica, busco sentir para pensar la propuesta estética de Chabuco con la música de la veta del vallenato. En su tiempo Chabuca Granda fue mal vista por los pontífices de la pureza folclórica de Perú. Tiempo después, su gloria como espiral ascendió a alturas inimaginadas de la mano de Pedro Carlos Soto de La Colina, el popular cajonero Caítro Soto. Nuestro Chabuco, con la complacencia de músicos colombianos, cubanos y de un peruano, se encamina al sendero esquivo de la gloria y estoy convencido de que, orillado en su arte, dentro de poco lo veremos en el pico más alto de la cumbre musical.

Casa museo Luis Enrique Martínez

Estandartes de juglaría, Abel Antonio Villa, Alejo Durán, Emiliano Zuleta y Luis Enrique

LUIS ENRIQUE, EL ALTAR MAYOR DE LA LITURGIA VALLENATA

JULIO OÑATE MARTÍNEZ

[Compositor, coleccionista, antólogo, comentarista y cronista de la música vallenata, autor de varios libros e innumerables artículos]

Emilianito Zuleta Díaz afirma que es Luís Enrique Martínez la columna vertebral en la que todos los acordeoneros a partir de él han encontrado en sus postulados melódicos un punto de apoyo y modelo a seguir hasta llegar a una propia individualidad o estilo de ejecución. Es cierto, continúa Emilianito, que fue él quien patentó las posiciones en el teclado del acordeón y asegura Israel Romero que el más importante legado del “Pollo vallenato” a las futuras generaciones de acordeoneros está en los piques con las notas altas, los adornos con los bajos y el haber organizado el concepto del transporte al ir de un teclado a otro en simultánea pulsación.

“Colacho” Mendoza siempre ecuánime en sus apreciaciones sentenció sin rodeos: “Luís Enrique Martínez fue el papá de todos los acordeoneros”.

Alfredo Gutiérrez reconoce sin tapujos que para ganar tres veces la corona del Rey del Festival en Valledupar fue necesario acogerse al estilo vallenato de Luís Enrique Martínez al detectar que no tenía chance con los códigos sabaneros.

Ovidio Granados nos da una de las mejores descripciones de él: “Luís Enrique Martínez era como una yilé (Gillette), cortaba por ambos lados, es decir, con los pitos y los bajos”.

Francisco “Pachito” Rada Ortiz, en una entrevista me confesó la gran influencia que representó para él Luis Enrique al punto de hacerlo cambiar de modelo estilístico y la forma cómo “El pollo vallenato”, a pesar de iniciarse con la impronta de Pachó Rada, después instauró un nuevo estilo en la zona de Ariguaní:

“La primera vez que vi a Luis Enrique fue aquí en El Difícil. Mandaron a llamar a Pachó Rada que había llegado Luis Enrique a El Difícil. Ya él grababa. (...) Andaba con Norberto Padilla, Montaño y Carlos Vélez. Pachó vivía en Santo Domingo, una finca donde los suegros. Por ahí a legua y media de El Difícil. (...) En esa época, el único estilo que había por acá era el de Pachó Rada; todos los músicos de por acá tocaban parecido a Pachó Rada. Cuando Luis Enrique vino por aquí, trajo el tipo de música ese que se está oyendo. Ese bajo y esa música así aplanadita, yo la llamo música recogía. Aquí había una familia, esa era la posada de Luis Enrique, ahí lo vi yo como cuatro veces, los Polanco, después se fueron para Fundación. (...) En esa época yo ya echaba soncitos, yo ya tocaba, y tocaba igualito a Pachó Rada. Entonces yo, cuando conocí a Enrique Martínez ya yo comencé a cambiar. Cogí el tipo de música de Luis Enrique. Era un estilo más lento, lo que decían

por acá, tenía más presa, era una música con más extensión en la letra. Y a mí me gustó ese tipo de música vallenata, porque por acá ninguno sabía tocar eso. El primero que aprendió a tocar por acá música vallenata fui yo, siguiendo a Luis Enrique. Entonces tenía pleito con mi papá, porque mi papá quería que yo tocara como él. Y la gente echó a darme fama: "ese hijo de Pacho Rada toca igualito a Luis Enrique" porque yo tocaba igualito a él. (...) Lo que quiero decir de Enrique Martínez es su originalidad, porque usted sabe que la música tiene aire, tiene estilo y tiene ritmo. Todos los músicos de hoy tocan en el aire y estilo de Luis Enrique Martínez. Ese es el estilo que ha cogido más riqueza y se ha especializado en el vallenato. Claro que hay acordeoneros como Emiliano Zuleta que lo toca y lo han enriquecido más. Es lo que han hecho los otros músicos, enriquecerlo más, de arreglo y cuestiones, pero el estilo ha sido el mismo. Yo mi estilo de lo cree de tres grandes maestros: Pacho Rada, Luis Enrique y Alejo Durán. Mi fuerza musical la cogí de esos tres".

Pero, sin dudas la forma más amplia y detallada de reconocer la grandeza del "Pollo vallenato" la encontré en una entrevista concedida

por el maestro Náfer Durán Díaz en 1.990. Este es su testimonio parafraseado:

Por allá en 1.960 yo andaba con Alejo y llegamos hasta Algarrobo, Magdalena, donde él tenía un compromiso con los hermanos Andrade Bermúdez, "Toño", Genito y Toribio, quienes tradicionalmente festejaban allí en su hacienda Chicoral durante tres días el cumpleaños de su padre Don Cardenio Andrade, uno de los grandes terratenientes del viejo Magdalena.

Aquello era un verdadero festín de acordeones, ron y sancocho con asistencia de los parranderos notables de la comarca. Eran figuras obligadas Luís Mariano Bornacelly, el "Mono" Meza, Pablo Hernández, Francisco y Nepo Sierra, Clemente Rada, Pablito Paternostro y Andrés Gamarra. Se realizaba una gran concentración de juglares del acordeón quizá como antecedente del futuro Festival Vallenato y en esa ocasión debutaron Andrés Landero, Julio de La Ossa, José Antonio Vides, Luís Enrique Martínez y su hermano "Chema", Pachito Rada, el "Negro" Alejo con Naferito, el menor de los Durán Díaz y Juancho Polo "Valencia".

Bajo la fronda de un callo de robustos árboles de caucho se conformó, un redondel en el centro del cual en tres taburetes se sentaba el músico de turno con sus acompañantes. Después de la actuación de cualquiera de ellos, inmediatamente lo reemplazaba el siguiente en orden de llegada, notándose el afán de los acordeoneros por poder lucirse delante de tan granados espectadores, pero después de la presentación de Luís Enrique Martínez, ninguno de los acordeoneros que estaban ahí se atrevían a ocupar el sitio dejado por él, ante el visible temor de quedar opacados por el espléndido recital de pitos y bajos que siempre ofrecía el "Pollo vallenato". Por lo menos, media hora después en que los parranderos comentaban eufóricos las proezas y sapiencias del fonsequero, alguno con cierto recato, se atrevía a sucederlo. Era una forma de tributarle admiración, respeto y el más sincero reconocimiento de la superioridad del maestro y juglar incomparable.

Sin presunción alguna esto siempre lo pregonó el hijo de Don Santander Martínez en su muy conocida canción:

*Oigan muchachos yo soy Enrique Martínez
Que nunca tiene miedo si se trata de tocar
Luis Martínez es el Pollo Vallenato
Y es candela lo que van a llevar.
Oigan muchachos, oigan la nota
Como toca el vallenato.*

En el Festival Vallenato, ritual folclórico del acordeón donde mayormente se evidencia la grandeza musical de Luis Enrique; ya que es la impronta martineziana la de mayor y permanente vigencia que se aprecia en los concursantes de todas las categorías, razón por la cual ha sido distinguido por el escritor e investigador cartagenero Enrique Luis Muñoz Vélez como: "Luis Enrique Martínez, altar mayor de la liturgia Vallenata".

Con Jorge Oñate, Juancho Roís, Rodolfo Castilla y Rafael Orozco entre otros

Escultura en homenaje a Luis Enrique Martínez en la glorieta de Fonseca

EL ARQUITECTO DEL FOLCLOR VALLENATO: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ ARGOTE

ALEJANDRO GUTIÉRREZ DE PIÑERES Y GRIMALDI

[Abogado y gestor cultural. Comentarista en varios Programas de Radio en Cali y Director del Programa "Colombia esta es tu Música" en Sabrosa Estéreo de Ocaña]

Corrían los primeros años de la década de 1960 y en la ciudad de Ocaña, en bares y cantinas las notas musicales salidas de un instrumento mágico y embrujador, comenzaba a cautivar a propios y extraños, pero en particular de los estratos populares, dado que en los clubes sociales controlados por las élites locales, no eran bien recibidas las voces y sonidos interpretados en acordeón; quizás, porque provenían de personas oriundas de los sectores rurales de diversos municipios de la región caribe, a quienes apodaban de forma denigrante como 'corronchos', irrespetando a una expresión musical que ya comenzaba a tomar fuerza y afianzarse en diversos círculos, especialmente en el estudiantado de los grados de bachillerato.

¿Ello por qué?, se preguntarán algunos. Dada su ubicación geográfica, que en esos años colindaba con el antiguo Departamento del Magdalena, la ciudad de Ocaña se convirtió en un polo de atracción para que una gran cantidad de jóvenes, que procedían de muchas poblaciones del Magdalena (hoy en día Cesar, Magdalena y La Guajira), al igual que del Departamento de Bolívar, aprovechando las mejores condiciones que este municipio del Norte de Santander ofrecía para adelantar estudios y trabajar, optaron por venir a esta tierra acogedora y alegre, con ciertos rasgos comunes a las de sus vecinos.

Desde entonces, con la llegada de una enorme muchachada, tanto varones como damas, al igual que un alto número de docentes de diversas áreas, coparon un amplio espacio en los internados de Colegios como el José Eusebio Caro, la Normal de varones y de mujeres, la Escuela Industrial, entre otros. Todos ellos fueron impregnando con su mamadera de gallo, su gusto por los deportes en los cuales se destacaban, como fútbol, baloncesto y, ante todo, por sus cantos, que solían tararear por doquier, en particular aquellos muchachos llegados de San Juan del Cesar, Villanueva, Valledupar, La Paz, Codazzi, El Banco, Guamal, La Gloria y Chimichagua, por citar algunos de los tantos municipios desde donde llegaron a esta ciudad como su segunda patria chica.

Fue entonces cuando se conformaron los primeros conjuntos con el formato típico de los grupos nacidos en el caribe colombiano, con base en el acordeón, la caja, la guacharaca y tumbadora. Los temas que con preferencia salían de sus voces y coros, eran los que se escuchaban de los acetatos, bajo el rótulo de L.P.s o Long Play (larga duración), que tenían un costo de \$10 pesos (monofónico) o \$15 pesos (estereofónico) destacándose una serie titulada 'Los Tres Reyes del Acordeón', haciendo referencia a Alejandro Durán, Andrés Landero y Luis Enrique Martínez. De igual forma eran conocidas las canciones del Maestro Rafael Escalona, interpretada por Bovea y "Colacho" Mendoza.

Sin lugar a dudas, las notas surgidas del fuelle ejecutado por Luis Enrique Martínez, fueron tomando una gran fuerza en el medio local, que cada día se fue extendiendo más, todo ello debido a su autenticidad, para extraer melodías combinando pitos y bajos, agregando a ello un estilo propio para vocalizar, sin esfuerzo alguno, con toda naturalidad. Además de tocar y cantar, también era destacable su papel como compositor de canciones en las que narraba historias reales, vividas en sus recorridos constantes por pueblos y veredas, las cuales trasladaba con tal propiedad al acordeón. "El Pollo vallenato" conducía a los oyentes a imaginar cómo fue que sucedieron y hacerse partícipe de ellas, con palmas y coros, que impregnaban de alegría, donde éstas fuesen difundidas.

Muy pronto ha de cumplirse el natalicio de este ilustre hijo de Fonseca (La Guajira), a quien gran parte del público conocedor de los aires que hoy en día se denominan 'Vallenatos', le atribuyen en ser el verdadero arquitecto de este género musical, integrado por cuatro ritmos (son, paseo, merengue y puya), por el cual se rige toda una tendencia de seguidores, que gustan de esa armonía que caracterizó en vida a 'El Pollo Vallenato', pues su estilo prima en todo festival que se organice, con el rótulo de este género.

No podemos ignorar que, con anterioridad a la creación y puesta en marcha del 'Festival de la Leyenda Vallenata', fueron muchos y variados los estilos de los acordeoneros que allí se presentaron a concursar desde sus inicios.

Todos ellos con modelos diferentes en el canto y la ejecución, tales como Alejandro Durán, Andrés Landero, Julio De la Ossa, Ovidio Granados, César Castro, Alfredo Gutiérrez, Enrique Díaz, Colacho Mendoza, Emiliano Zuleta, etcétera. Pero ha sido ese estilo "sabroso" y parrandero el que vino a primar en el ámbito vallenatero, de tal manera que, hoy en día, no existe festival o concurso en el cual no se interpreten las canciones, siguiendo el patrón o modelo, que dejó como legado perpetuo Luis Enrique Martínez, a las nuevas generaciones.

Es cierto que, el transcurrir del tiempo, ha hecho que se vaya relegando ese tipo de composición, canto y ejecución del maravilloso instrumento, obra de austriacos y alemanes, el cual ha servido para dar paso a una cultura, que hoy en día es la embajadora de Colombia por todo el mundo, sin excepción alguna. Hoy existe vallenato para todos los gustos: unos lo prefieren escuchar en sus equipos de sonido, otros en las parrandas en vivo, donde prevalece la camaradería y el compadrazgo, en tanto que otros prefieren bailar estos temas en casetas o fiestas privadas y, un número enorme lo disfrutaban en conciertos en vivo. Y como reza el refrán: 'Olivos y aceitunos, todos son uno'. No obstante, los admiradores del vallenato tradicional y costumbrista, han visto, ven y verán por siempre a Luis Enrique Martínez como el 'Arquitecto del folclor vallenato', que siempre estará presente, en las mentes y en los corazones de sus admiradores, aunque transcurran 100 años u otros más de su nacimiento.

Luis Enrique Martínez

El Pollo Vallenato

▲ Luis Enrique Martínez con el compadre Alejo Durán

► Luis Enrique, el empresario Fidel Lottou y Leandro Díaz en Arjona. (Cortesía de Mauricio Portnoy)

▼ Luis Enrique Martínez con empresarios en Venezuela

En su hogar con Rosalbina

Su portada del LP como Rey vallenato

En plena faena con Chan Martínez

Una de sus primeras imágenes como profesional

Niños cantores de El Hatico, Fonseca, en el mausoleo de Luis Enrique Martínez Argote

La naturaleza inspira y tú creas

CATEGORÍAS

- Jóvenes Talentos
- Artes Visuales
- Literatura
- Música
- Danza
- Teatro
- Artesanía
- Homenaje en Vida
- Periodismo
- “Cultura y Ambiente”

¡Anímate a participar!

69 MILLONES EN PREMIOS

www.fondomixto delaaguajira.com

